

Inteligencia Artificial, enfoque de riesgos y responsabilidad civil. Aspectos centrales para una razonabilidad práctica

Artificial Intelligence, risk approach and civil liability. Central aspects for a practical reasonableness

Luis Fernando Concha Flores¹

Universidad Católica Boliviana, Bolivia

Resumen: Este estudio aborda los riesgos y desafíos de la inteligencia artificial (IA) desde una perspectiva jurídica, con énfasis en la responsabilidad civil. Destaca cómo la IA genera tanto avances como dilemas éticos, como la privacidad, derechos humanos y propiedad intelectual. Propone que la normativa se base en un enfoque de riesgos, como el adoptado por la Unión Europea con su Ley de IA, diferenciando entre sistemas de bajo y alto riesgo. Discute dos modelos de responsabilidad civil: objetiva (basada en daños) y subjetiva (basada en culpa). También aborda el impacto de la IA en sectores como el artístico y militar, y la necesidad de regular su autonomía. Se concluye que la regulación debe equilibrar seguridad, innovación y ética, promoviendo la supervisión humana y un enfoque centrado en los derechos humanos.

Palabras clave: Inteligencia artificial, responsabilidad civil, ética, enfoque de riesgos, regulación.

Abstract: This study discusses the risks and challenges of artificial intelligence (AI) from a legal perspective, emphasizing civil liability. It highlights how AI brings both advancements and ethical dilemmas, such as privacy, human rights, and intellectual property issues. It suggests a risk-based regulatory approach, like the European Union's AI Act, distinguishing between low- and high-risk systems. The text examines two civil liability models: objective (damage-based) and subjective (fault-based). It also addresses AI's impact on artistic and military sectors and the need to regulate its autonomy. The conclusion emphasizes that regulations should balance security, innovation, and ethics, advocating for human oversight and a rights-focused approach.

¹ Es abogado, Doctor en Derecho Constitucional y Administrativo por la Universidad Mayor de San Andrés (La Paz – Bolivia), con formación postgradual en la Universidad Austral (Argentina) y la Universidad de Las Palmas de la Gran Canaria (España). Es docente contratado por la Universidad Católica Boliviana y es docente de postgrado en distintas universidades del país. A la fecha trabaja en la Administración Pública en Bolivia. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9040-0301>. Email: luisfernandoconchaflores25@gmail.com

Keywords: Artificial intelligence, civil liability, ethics, risk-based approach, regulation.

1. El contexto

Cuando se habla de los dispositivos tecnológicos con la llamada Inteligencia Artificial (IA o IAs indistintamente), en el ideario colectivo parece que se asentó la imagen de fascinación y temor o de dudas al mismo tiempo. Por un lado, se advierte ese asombro latente sobre las potencialidades humanas para el desarrollo con las obras de su creación y por el otro surgen las dudas sobre si lo que estamos experimentando puede salirse de control y este escenario bifurcado se ha estado proyectando ante todo desde la segunda mitad de la década pasada, adquiriendo una atención superlativa con la aparición del ChatGPT y otras formas de IA generativa.

En el campo jurídico también se halla un debate similar en el que convergen posturas atraídas por el progreso con las serias dudas sobre las alternativas prescriptivas planteadas que conllevan abordar a las IAs, que van acompañadas de ensayos discursivos que pasan por esbozar ideas de alguna personalidad electrónica hasta reconocer las dudas en materia de derechos humanos o respuestas parciales o hasta evasivas para que se definan autoritativamente por parte de los legisladores².

Actualmente un referente necesario descansa en los desarrollos normativos de la Unión Europea que recientemente aprobó – con ciertos ajustes en ocasión a las vicisitudes que planteó el ChatGPT entre otros³ – el proyecto de la llamada “Ley de Inteligencia Artificial” que se erige en una perspectiva denominada “de riesgos” que pretende fundamentar bajo un enfoque antropocéntrico la ordenación hacia las IAs, con una necesaria *participación humana* por medio de la vigilancia o supervisión humana y con calificaciones de los sistemas de rangos de bajo hasta alto riesgo⁴.

Elementalmente, el riesgo se constituye en el concepto central en el que gravita el abordaje normativo de los dispositivos inteligentes y que pretende viabilizar su gestión para alcanzar algún grado de seguridad como es la jurídica. Pero dentro de sus extensiones semánticas, es posible encontrar una relación, aunque potencial *ab initio*, con el concepto de daño.

En estos apuntes no nos detendremos sino en lo necesario sobre el origen del enfoque de riesgos y su contenido el cual ya ha sido abordado anteriormente⁵, sino que nos ocuparemos en brindar algunas aproximaciones desde la razonabilidad práctica y un

² Vide. CONCHA FLORES L. F. *Derecho e Inteligencia Artificial ... ¿o Artificiosa? El voluntarismo tecnológico y sus aporías jurídicas* (Estudios sobre filosofía del derecho y tecnología). Editorial UPS. La Paz. 2023., pp. 36-37.

³ Vide. Nota al pie 42.

⁴ Vide. Nota al pie 44.

⁵ CONCHA. *Ibid.*, pp 14 y ss. Vide. COMISIÓN EUROPEA. *Libro Blanco sobre la inteligencia artificial - un enfoque europeo orientado a la excelencia y la confianza*. Bruselas, 2020. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_es.pdf

cognitivismo ético⁶ en cuanto a la relación del Daño o la Responsabilidad Civil y los dispositivos con IA. Para tal cometido podremos formularnos las siguientes preguntas: *¿tiene alguna repercusión el enfoque de riesgos para la responsabilidad civil por medio de la IA? ¿la responsabilidad objetiva será una alternativa razonable y suficiente ante los daños ocasionados por el uso de la IA? ¿la vigilancia o supervisión humana será un elemento suficiente para reducir la responsabilidad civil?* A la fecha el debate se encuentra abierto sobre la idoneidad de la responsabilidad civil objetiva y la subjetiva, con relación a cómo brindar una solución racional sobre el manejo de la IA y su posible descontrol humano con el incentivo o progreso; lo cual parece reaperturar la discusión sobre si la responsabilidad civil subjetiva será apropiada ante la réplica relativa al desincentivo tecnológico que emerge ante el interés de limitación jurídica con la responsabilidad civil objetiva.

No se trata de brindar soluciones concluyentes por cuanto el escenario en el que nos moveremos es eminentemente práctico, pero se procurará que las mismas puedan apoyarse en premisas que cuenten con algún grado de objetividad normativa como un punto para responder a los desarrollos que parecen acogerse a ciertas formas de relativismo ético. Ya Aristóteles nos planteaba que no hay conocimiento que no pase primero o comience por los sentidos⁷; y esta pauta nos permite extraer elementos comunes ante casos experimentados sobre ciertas dificultades que implican a la IA y que con ello podamos encontrar ciertas pautas racionales para respuestas práctico-normativas.

2. Identificando puntos en común a partir de casos acaecidos

De manera inicial puede abordarse el asunto con el problema de la gestión de los datos personales de la población sin que exista la certeza de su ético manejo. Estudios recientes del Departamento de las Ciencias en Computación de la Universidad de Zúrich a cargo de Robin Staab, Mark Vero, Mislav Balunovic, Martin Vechev, plantean serias cuestionantes sobre la protección de la privacidad de las personas en relación a la extracción de datos proporcionados a los chatbots por medio de los denominados “*large language models (LLMs)*”; cuya capacidad de inferencia y de extracción de datos cuenta con un crecimiento exponencial debido a que plantea la posibilidad de que a medida de una mayor interacción con aquellos dispositivos, se tendría mayor probabilidad de obtención de datos que superen lo que aparentemente muestran las preguntas *preconfiguradas*, es decir extendiéndose más allá de la memorización y donde el anonimato del texto y otras mitigaciones fracasen⁸.

La situación se tornó preocupante ante los peligros de desvío o de inducción en error o incluso hasta fraudes, estafas u otras situaciones riesgosas en contra de los usuarios y sus derechos cuando brindan su información a los chatbots⁹, por cuanto los mismos dispositivos

⁶ Vide. MASSINI-CORREAS, C. I. *Alternativas a la Ética Contemporánea. Constructivismo y Realismo Ético*. Rialp S.A., 2019.

⁷ ARISTOTELES. *Analíticos Segundos*. Trad. Miguel Candel Sanmartín. Segunda Ed. Editorial Gredos. S.A. 1995. II, 19, 99b30-35 (pp 436-437).

⁸ Vide. ROBIN STAAB, M. V., et al. *Beyond Memorization: Violating Privacy Via Inference With Large Language Models*. Department of Computer Science, ETH Zurich. 2023. URL: <http://arxiv.org/pdf/2310.07298>

⁹ Lo señalado ya ha sido motivo de noticias recientes. Vide. LA VANGUARDIA EDICIONES S.L.U. *La Inteligencia Artificial tiene tus datos personales: es un gran problema de seguridad*. Consultado 11 de

Inteligencia Artificial, Enfoque de Riesgos y Responsabilidad Civil. Aspectos centrales para una razonabilidad práctica

generan esa apertura y no existen garantías objetivas de que los peligros señalados sean superados. Ciertamente, las medidas de protección tecnológica. –desde la misma tecnología–, no disipa la ausencia de fraudes u otras formas de manipulación que han sido motivo de indagaciones pues; Microsoft, -por ejemplo-, realizó una encuesta global online sobre seguridad, en el que destaca la susceptibilidad internacional de los usuarios principalmente en materia de estafas, *deepfakes*, alucinaciones, etc.¹⁰.

En otro ámbito, a nivel artístico, se ha visto un peligro notorio en campos como el musical, por cuanto el empleo de las IAs, pese a las medidas de seguridad ofrecidos por los generadores, no fueron suficientes ante las malas prácticas que afectan este contexto con repercusión alarmante. Al respecto, la ONG *Artist Rights Alliance* publicó en fecha 1 de abril de 2024 una carta abierta suscrita por artistas, -consagrados y nuevos-, en los que manifiesta la necesidad de frenar la devaluación musical que posibilita el irresponsable empleo de las IAs, ya que en este empleo se ha visto una repercusión que afecta a la creación musical con consecuencias directas a la propiedad intelectual, la creatividad, los réditos de la industria musical y la reducción de posibilidades para artistas emergentes¹¹. Este contexto no es hipotético, sino que está operando al punto que se viralizó la creación de una *artista artificial* denominada como *Anna Indiana*¹², considerada como la *primera artista creada con Inteligencia Artificial* con una canción denominada *Betrayed by this Town*, que alude a ciertos mensajes hostiles¹³.

Lo propio se generó en el campo del cine, que dio lugar a una huelga no vista hace muchos años por su masividad de los actores de Hollywood, que ha comprendido en su pliego de peticiones una limitación y retribución por el empleo de las IAs¹⁴. Inclusive se han dado casos de cuestionables formas de explotación artificial en la recreación de artistas fallecidos, como lo que ocurrió con la voz de Robin Williams generada por IAs producidas y entrenadas al efecto¹⁵ o de uso abusivo de la imagen o *deepfakes* de Taylor Swift¹⁶.

enero de 2024. URL: <https://www.lavanguardia.com/andro4all/tecnologia/la-inteligencia-artificial-tiene-tus-datos-personales-es-un-gran-problema-de-seguridad>.

¹⁰ Vide. MICROSOFT GLOBAL ONLINE SAFETY SURVEY. Consultado 25 de febrero de 2024. URL: <https://www.microsoft.com/en-us/DigitalSafety/research/global-online-safety-survey>

¹¹ Vide. ARTIST RIGHTS ALLIANCE. *200+ Artists Urge Tech Platforms: Stop Devaluing Music*. Fecha de consulta 3 de abril de 2024. URL: <https://artistrightsnow.medium.com/200-artists-urge-tech-platforms-stop-devaluing-music-559fb109bbac>

¹² Vide. URL: <https://www.youtube.com/@AnnaIndianaAI>

¹³ THX MEDIOS S.A., (en adelante INFOBAE). *Billie Eilish, Nicki Minaj y más artistas firmaron carta contra la IA que “sabotea la creatividad”*. Consultado 02 de abril de 2024. URL: <https://www.infobae.com/entretenimiento/2024/04/02/billie-eilish-nicki-minaj-y-mas-artistas-firmaron-carta-contra-la-ia-que-sabotea-la-creatividad/>

¹⁴ EDICIONES EL PAIS, S.L.U. *Inteligencia artificial, salarios y pensiones, las tres claves que acabaron con la huelga de los actores*. 10 nov 2023. Consultado 24 de abril de 2024. URL: <https://elpais.com/cultura/2023-11-11/la-sag-desgrana-el-acuerdo-que-logro-acabar-con-la-huelga-de-actores-inteligencia-artificial-salarios-y-pensiones.html>

¹⁵ EDICIONES EL PAIS, S.L.U. *Zelda Williams, hija de Robin Williams, explota contra la inteligencia artificial por recrear la voz de su padre*. 02 oct 2023. Consultado 25 de abril de 2024. URL: <https://elpais.com/gente/2023-10-02/zelda-williams-hija-de-robin-williams-explota-contra-la-inteligencia-artificial-por-recrear-la-voz-de-su-padre.html>

¹⁶ Vide. TASTY MEDIA. (Por Rolling Stone en español). *Las imágenes falsas de Taylor Swift reavivan la discusión sobre la regulación de la IA*. Consultado 30 de enero de 2024. URL:

Pero las afectaciones no acaban ahí pues el campo de riesgos prácticamente se halla para todo el ámbito de convivencia y con incidencia notoria a los derechos humanos y con más énfasis en situaciones militares. Amnistía Internacional emitió su Informe Anual el mes de abril reciente considerando el grave escenario en Gaza¹⁷. Dicho informe hace un análisis del ChatGPT4 y otras herramientas de IA generativa, al constituirse en instrumentos a los que cabe la denominación de *tecnología abusiva* o la *tecnodelincuencia* que pueden manifestarse en una innumerable variedad de posibilidades capaces de hacer perdurar el racismo, la desinformación o de otros peligros en conflictos armados, no sólo por el contenido online que incita a la violencia o al espionaje, sino incluso hasta casos altamente invasivos como van en los que la tecnología se presta al reconocimiento facial en protestas públicas o video vigilancia entre otros que potencialmente se configuren en graves atropellos¹⁸.

En cuanto a las eventualidades para ciertos o empleos u oficios, ya se vio de manera reciente cómo resulta posible que *avatares* puedan simular las actividades de presentación de noticias¹⁹. Los promotores de la IA, identifican estos problemas de reducción de acceso al trabajo y que parecen repercutir desde las actividades repetitivas hasta otras donde las ciencias matemáticas tengan protagonismo con destrezas técnicas como ocurre con las carreras de programación²⁰. También se pueden advertir en algunas indagaciones sobre una posible relación de la dependencia hacia los dispositivos con una cierta reducción del desarrollo o maduración de funciones sensoriales como ser la memoria o la capacidad de solucionar problemas rutinarios y teóricos de los usuarios por cuenta propia²¹.

Se puede advertir que en proyecciones que varían de nivel, ya sea desde acercamientos en encuestas, esbozos y hasta estudios más rigurosos, coinciden en la generación, o empeoramiento, de riesgos, proyectados principalmente en materia de transparencia, discriminación y desigualdad, privacidad, con el empleo sin atención ética de la IA²². En lo que parece un mundo acelerado con la tecnología en una espiral de avanzar a toda costa o sobre la marcha, se está procurando al menos tomar conciencia de los problemas generados en la actual escena.

Resulta llamativo que mientras una parte procura mostrar la utilidad tecnológica que mejora la eficiencia o la inmediatez de las cosas, de manera prácticamente simultánea se

<https://es.rollingstone.com/las-imagenes-falsas-de-taylor-swift-reavivan-la-discusion-sobre-la-regulacion-de-la-ia/>

¹⁷ AMNISTÍA INTERNACIONAL. La Situación de los Derechos Humanos en el Mundo. Abril 2024. URL: <https://www.amnesty.org/es/documents/pol10/7200/2024/es/>

¹⁸ AMNISTÍA INTERNACIONAL. Ibid. p XI. XII. También véase páginas 23 y ss.

¹⁹ Vide. CONCHA FLORES L. *Inteligencia...Ob. Cit.*, p. 1.

²⁰ THX MEDIOS S.A., (en adelante INFOBAE). *Cuáles serán los primeros empleos reemplazados por la inteligencia artificial*. Consultado 19 abril 2024. URL: <https://www.infobae.com/tecnologia/2024/04/19/cuales-seran-los-primeros-empleos-reemplazados-por-la-inteligencia-artificial/>

²¹ EUROPA PRESS NOTICIAS S.A. *El uso de la inteligencia artificial debilita la memoria y reduce la capacidad para pensar y resolver problemas*. Consultado 9 de abril de 2024. URL: <https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-uso-inteligencia-artificial-debilita-memoria-reduce-capacidad-pensar-resolver-problemas-20240409141358.html>

²² Como ejemplo, vide. SPAIN MEDIA CONSULTING SL. *Estos son los 15 mayores riesgos de la IA*. 28 julio 2023. Consultado 12 de marzo de 2024. URL: <https://forbes.es/tecnologia/316482/estos-son-los-15-mayores-riesgos-de-la-ia/>

Inteligencia Artificial, Enfoque de Riesgos y Responsabilidad Civil. Aspectos centrales para una razonabilidad práctica

denota que es por un costo alto: sujetar o subordinar al impulso técnico aspectos valiosos de la vida humana y cuyo epicentro tiene como denominativo el enfoque de riesgos y con algún nexo hacia daños que no se agotan a lo simplemente económico, sino también a esferas con elementos potencialmente nocivos a los derechos humanos y en último que tienden a repercutir a la dignidad humana, entendiendo esta como “un valor inviolable, inherente e intangible de la persona que no admite discriminación alguna, ni por raza, sexo, religión, etc.”²³.

Sobre ese enfoque de riesgos que permite abordar a los daños, tanto en los desarrollos normativos por la Unión Europea que ahora es un referente a nivel internacional, así como sus fundamentos relevantes, son tópicos provechosos que nos ayudarán permitirán posteriormente considerar cómo se relacionan a la responsabilidad civil.

3. El enfoque de riesgos de la IA y el asunto de la Responsabilidad Civil

Si ahora nos avocamos al fundamento inmediato de las regulaciones y del que se desprenden ciertos desarrollos protagónicos sobre la responsabilidad civil, un tratamiento inicial que aún genera controversias lo llevó a cabo el Parlamento Europeo con las Normas de Derecho Civil sobre robótica en la Resolución de 16 de febrero de 2017²⁴. Bajo estas previsiones se establecieron lineamientos que van desde alguna ética personal para diseñadores e investigadores incluyendo principios como el de *beneficencia, no perjuicio o maleficencia* (no hacer daño, en virtud del cual los robots no deberían perjudicar a las personas), hasta ciertos aspectos relacionados a la responsabilidad civil, -desde el punto Z al AG que se rescataron en el texto oficial-, que descansan en ciertos planteamientos que caben destacar: i) los robots *podrían asimilarse* cada vez más a agentes, ii) los robots cuentan con autonomía, -como la capacidad de tomar decisiones y aplicarlas con independencia de todo control o influencia externos-: “*cuanto más autónomos sean los robots, más difícil será considerarlos simples instrumentos*”²⁵, iii) por esa autonomía se debería considerar si las categorías jurídicas existentes resultan suficientes o si se debieran crear nuevas, dado que las actuales sólo podrían atribuir responsabilidad a un agente humano (fabricante, operador, propietario o usuario); por lo que, los marcos jurídicos vigentes quedarían deficientes y desactualizados.

Finalmente en el punto 59 de la Resolución, se planteó una petición a la Comisión Europea por la que se encargue de evaluar instrumentos jurídicos respecto al cual se aborden dos aspectos entre otros: c) *permitir que el fabricante, el programador, el propietario o el usuario puedan beneficiarse de un régimen de responsabilidad limitada si contribuyen a un fondo de compensación o bien si suscriben conjuntamente un seguro*; y f) *crear a largo plazo*

²³ MIRANDA GONCALVES, Rubén. “La protección de la dignidad de la persona humana en el contexto de la pandemia del Covid-19”, *Justiça do Direito*, v. 34, n. 2, p. 153

²⁴ Vide. DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. *Resolución del Parlamento Europeo de 16 de febrero de 2017 con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de Derecho civil sobre robótica* (2015/2103 (INL)). URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0051&from=EN>. Vide. PORCELLI, A. M. “La inteligencia artificial y la robótica: sus dilemas sociales, éticos y jurídicos”. *Revista Derecho Global. Estudios sobre Derecho y Justicia*, 16 p. 76. URL: <http://www.derechoglobal.cucsh.udg.mx/index.php/DG/article/view/286>

²⁵ DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. Ob. Cit. Punto AB.

*una personalidad jurídica específica para los robots, de forma que como mínimo los robots autónomos más complejos puedan ser considerados personas electrónicas responsables de reparar los daños que puedan causar, y posiblemente aplicar la personalidad electrónica a aquellos supuestos en los que los robots tomen decisiones autónomas inteligentes o interactúen con terceros de forma independiente*²⁶.

Pero esta determinación empezó a erosionarse en la misma Unión. El Dictamen del Comité Económico y Social Europeo en su sesión 526° del Pleno del 31 de mayo y 1 de junio de 2017 titulado: “*Inteligencia artificial: Las consecuencias de la Inteligencia Artificial para el Mercado Único (digital), la Producción, el Consumo, el Empleo y la Sociedad*” (Dictamen de iniciativa) (2017/C 288/01)²⁷, estableció el necesario impulso del debate social sobre las IAs con todas las partes involucradas (punto 1.2), considerando que en su desarrollo pueden advertirse serios problemas contextuales que fomentan la discriminación en muchas dimensiones y que muchos de los sistemas resultan poco comprensibles o “*cajas negras*” donde ocurren procesos (de decisión) que ya no se pueden descifrar²⁸. En cuanto el caso de la personalidad jurídica para los robots, el CESE fue concluyente: “... *está en contra de la introducción de cualquier tipo de personalidad jurídica para los robots o la IA, puesto que socavaría los efectos correctores preventivos de la legislación en materia de responsabilidad, generaría un riesgo moral tanto en el desarrollo como en la utilización de la IA y daría lugar a un posible uso indebido*”²⁹.

Con la creación de un Grupo de Expertos Independientes que elaboraron Directrices para una IA fiable³⁰, en fecha 19 de febrero de 2020 se publicó el “*Libro Blanco sobre la inteligencia artificial - un enfoque europeo orientado a la excelencia y la confianza*”³¹, el cual condensó importantes consideraciones de los especialistas que han valorado con detenimiento los riesgos y oportunidades que brinda el escenario tecnológico actual sin abordar su uso para fines militares³². Dentro de sus planteamientos relevantes pueden destacarse: i) un marco normativo con un “*enfoque antropocéntrico*”³³; ii) el nuevo marco regulador en materia de IA debe ser eficaz para alcanzar sus objetivos sin ser excesivamente prescriptivo, con un enfoque basado en niveles de riesgo³⁴, para asegurar que la intervención reguladora sea proporcionada³⁵ y iii) la supervisión humana y la participación ciudadana

²⁶ Ibid. Punto 59.

²⁷ DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. *Dictámenes COMITÉ ECONÓMICO SOCIAL Y EUROPEO. 526° Pleno del CESE del 31 de mayo y 1 de junio de 2017*. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IE5369&from=BG>

²⁸ Ibid. Punto 3.11.

²⁹ Ibid. Punto 1.12.

³⁰ Vide GRUPO INDEPENDIENTE DE EXPERTOS DE ALTO NIVEL SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL. COMISIÓN EUROPEA. *Directrices para una IA fiable*. Bruselas, 2019. URL: <https://urjes.com/pruebas/wp-content/uploads/2021/05/Grupo-independiente-de-expertos-...-Directrices-eticas-para-una-inteligencia-artificial-IA-fiable-ES.pdf>.

³¹ Vide. COMISIÓN EUROPEA. *Libro Blanco sobre la inteligencia artificial - un enfoque europeo orientado a la excelencia y la confianza*. Bruselas, 2020. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_es.pdf

³² Ibid., p. 1.

³³ Ibid., p. 3.

³⁴ Ibid., p. 21.

³⁵ Ibid.

Inteligencia Artificial, Enfoque de Riesgos y Responsabilidad Civil. Aspectos centrales para una razonabilidad práctica

ayudan a garantizar que un sistema de IA, sobre todo las de alto riesgo, no socave la autonomía humana o provoque otros efectos adversos³⁶.

El Libro Blanco proporcionó un giro hacia lo antropocéntrico con el enfoque de riesgos que ha influido en materia de responsabilidad civil aunque no del mismo modo en materia penal³⁷, destacando interpretaciones y determinaciones posteriores como ser la el Informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos de 5 de octubre de 2020³⁸, así como la Resolución del Parlamento Europeo de 20 de octubre de 2020 referente a normas en relación con las demandas por responsabilidad civil de las personas físicas y jurídicas contra los operadores de sistemas de IA. A diferencia de las propuestas de una responsabilidad civil de 2017 que habilitaba alguna exención hacia ciertos actores en la cadena productiva, la Comisión prescindió de esas premisas y planteó que la meta de cualquier régimen de responsabilidad civil es el de ofrecer seguridad jurídica, con procedimientos éticos aprovechando el ámbito común de responsabilidad civil e incluyendo la responsabilidad objetiva ante los sistemas de alto riesgo para evitar situaciones de indemnizaciones insatisfechas. Precisó que no es necesario conceder personalidad jurídica a los sistemas de IA pues las actividades, dispositivos o procesos gobernados por sistemas de IA pueden ser técnicamente la causa directa o indirecta de un daño o un perjuicio, pero casi siempre son el resultado de que alguien ha construido o implementado los sistemas o intervenido en ellos³⁹.

Estos antecedentes motivaron a la UE para trabajar sobre todo desde el año 2021 un proyecto de la denominada "Ley de Inteligencia Artificial"⁴⁰ en el que rescata los componentes del Libro Blanco, proponiéndose constituirse en un marco jurídico sólido pero flexible que procure brindar seguridad pero con incentivo tecnológico, con el enfoque basado en riesgos diferenciando sistemas de bajo como de alto riesgo (que contemplaba aspectos como el asilo, la migración hasta la administración de justicia) y proponiendo como forma de supervisión a la que se denominaba como Vigilancia Humana (artículo 14). Sin embargo, con la aparición de la IA generativa que mostró el ChatGPT y su repercusión mundial por sus riesgos⁴¹,

³⁶ Ibid., pp. 25-26.

³⁷ Vide CONCHA FLORES L. *Inteligencia...Ob. Cit.*, pp. 17 y ss.

³⁸ Vide. PARLAMENTO EUROPEO. *Informe con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre un régimen de responsabilidad civil en materia de inteligencia artificial*. 2020. URL:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0178_ES.html

³⁹ Vide. PARLAMENTO EUROPEO. *Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2020, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre un régimen de responsabilidad civil en materia de inteligencia artificial (2020/2014(INL))*. 2020. URL:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0276_ES.html

⁴⁰ Vide. COMISIÓN EUROPEA. *Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia de Inteligencia Artificial (Ley De Inteligencia Artificial) y se modifican determinados actos legislativos de la Unión*, Bruselas, 2021. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0206>

⁴¹ Vide EDICIONES EL PAIS S.L. "Europa quiere poner más obligaciones a la inteligencia artificial generativa como la de ChatGPT". 11 de mayo de 2023. Consultado 11 de mayo de 2023. URL: <https://elpais.com/tecnologia/2023-05-11/europa-quiere-poner-mas-obligaciones-a-la-inteligencia-artificial-generativa-como-la-de-chatgpt.html>. Sobre el chatbot. Vide BRITISH BROADCASTING CORPORATION. "ChatGPT | "Mi peor temor es que causemos un daño significativo al mundo": el testimonio de Sam Altman, creador del chatbot de IA, ante el Congreso de EE.UU". 16 de mayo de 2023. Consultado 3 de marzo de 2024. URL: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-65617550>

ocasionaron que el citado proyecto mereciera una serie de ajustes ante todo para los sistemas de alto riesgo, pero manteniendo el enfoque de riesgos y con un reconocimiento de principios éticos no vinculantes: acción y supervisión humanas; solidez técnica y seguridad; gestión de la privacidad y de los datos; transparencia; diversidad, no discriminación y equidad; bienestar social y ambiental y rendición de cuentas⁴².

En cuanto a la responsabilidad civil, no menciona expresamente algún ajuste especial, empero menciona la aplicación plena de los derechos y recursos por parte de afectados por los sistemas de IA ante todo para la reparación de daños que prescribe la Directiva 85/374/CEE del Consejo de 25 de julio de 1985 referente a la responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos (novena consideración). El texto final fue aprobado el 13 de marzo de 2024⁴³ y se prevé su aplicación gradual desde el año 2026.

Si ahora esbozamos sobre el sustento que se manifiesta de algún modo en este desarrollo regulatorio, en indagaciones recientes como el de Oriana María Marmolejo Quintero⁴⁴, se plantea que la responsabilidad civil en la IA se trata de un tema complejo y de reciente discusión que requiere una reflexión cuidadosa y una acción coordinada de los actores para garantizar que se maximicen los beneficios y se minimicen los riesgos y daños potenciales⁴⁵. El punto gravitante que brindaría singularidad a la temática descansaría tanto en la noción de autonomía⁴⁶; -que debiera considerar factores técnicos como la capacidad para tomar decisiones autónomas, el contexto, la transparencia y la explicabilidad de dichas decisiones⁴⁷-, así como un marco regulatorio claro que incluya una definición precisa y dialogada de la responsabilidad civil de la IA en vista del conjunto de partícipes que van desde los fabricantes hasta terceros⁴⁸. Bajo estas nociones el asunto sobre el tipo de responsabilidad civil, ya sea objetiva o subjetiva, que debería aplicarse depende de la consideración sobre el alcance de la autonomía.

En ese sentido, para el caso de la responsabilidad civil subjetiva, tendría alguna posibilidad si la autonomía de la IA le puede justificar algún tipo de personalidad. En estudios

⁴² En su párrafo 27 menciona: “[...] Sin perjuicio de los requisitos jurídicamente vinculantes del presente Reglamento y de cualquier otro acto aplicable del Derecho de la Unión, esas directrices contribuyen al diseño de una IA coherente, fiable y centrada en el ser humano, en consonancia con la Carta y con los valores en los que se fundamenta la Unión...”.

⁴³ PARLAMENTO EUROPEO (2024). Texto Aprobado. Reglamento de Inteligencia Artificial. Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2024, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Ley de Inteligencia Artificial) y se modifican determinados actos legislativos de la Unión (COM(2021)0206 – C9-0146/2021 –2021/0106(COD)). URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0138_ES.pdf.

⁴⁴ MARMOLEJO QUINTERO O. *Inteligencia Artificial y Responsabilidad Civil: una aproximación teórica de lo que alguna vez fue ciencia ficción*. Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín. 2023. URL: <https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/11289/Inteligencia%20artificial%20y%20responsabilidad%20civil.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

⁴⁵ Ibid., p. 6.

⁴⁶ Ibid., p. 14.

⁴⁷ Ibid., p. 15.

⁴⁸ Cfr. Ibid., p. 20.

Inteligencia Artificial, Enfoque de Riesgos y Responsabilidad Civil. Aspectos centrales para una razonabilidad práctica

como el de Patricia Aguirre Rodríguez⁴⁹, se hace mención sobre la discusión de la denominada *personalidad jurídica electrónica*, la cual se visibilizó ante todo con la Resolución del Parlamento Europeo de 2017 ante el hecho de que un sistema inteligente que interactúe con otros agentes no pueda ser controlado y que el régimen jurídico tuviera vacíos sobre quién sería el responsable por daños cometidos a terceros⁵⁰. Aguirre muestra que se han generado teorías que van desde la falta de diligencia del fabricante⁵¹ o el incremento de la responsabilidad del propietario del robot, hasta la teoría de la personalidad jurídica, para que sean responsables directos de los daños a terceros. En cuanto a ésta última menciona lo siguiente: "...De esta teoría se deriva el concepto de personalidad jurídica electrónica, basada principalmente en el carácter autónomo de estos sistemas y que fomenta la creación de un registro de los robots y seguro de responsabilidad que cubra los daños acaecidos"⁵². Si bien señala que existe la responsabilidad objetiva en cuyo criterio relevante se encuentra el riesgo sin tener en cuenta el criterio de culpa...⁵³, empero, manifiesta que es el grado de autonomía que posee el robot el que permite justificar la posible responsabilidad de los robots por la toma de decisiones pero que las normas actuales no son capaces de otorgar dicha responsabilidad⁵⁴. Infiere que el tema recién está comenzando, haciendo mención que la autonomía de los sistemas inteligentes implica un cierto riesgo de imprevisibilidad además de ser un reto legislativo por las limitaciones y lagunas de la normativa actual en la Unión Europea⁵⁵.

Existen voces en favor de una responsabilidad subjetiva para preservar el progreso tecnológico que se vería afectado por el sistema objetivo de responsabilidad. Por ejemplo, José Pablo Sala Mercado⁵⁶, sostiene que la constante actual descansa en la teoría de la responsabilidad por riesgo creado en la que quien realiza una actividad riesgosa debe responder por los daños independientemente de la conducta en términos de prudencia, intencionalidad, diligencia, etc, manifestando que su desapego a la misma, -a tiempo de preguntarse si un robot puede considerarse sólo como una "cosa" para que opere el concepto legal de riesgo o vicio de la misma⁵⁷-, por cuanto conspiraría contra muchas iniciativas de innovación que desarrollan la tecnología en forma permanente: "...Quizás aunque ello sea discutible, en caso de sostener esta posición se podrían atenuar sus efectos planteando una

⁴⁹ AGUIRRE RODRÍGUEZ P. *La Responsabilidad Civil en la Inteligencia Artificial*. Universidad de Alcalá. 2023. URL: https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/58008/TFM_Aguirre_Rodriguez_2023.pdf?sequence=1&isAllowed=y

⁵⁰ Ibid., pp., 11-12.

⁵¹ Ibid., p 12. Vide. RAMÓN FERNÁNDEZ, F. *Robótica, inteligencia artificial y seguridad: ¿Cómo encajar la responsabilidad civil?* Diario La Ley, N.º 9365, Sección Doctrina, 25 de febrero de 2019. Editorial Wolters Kluwer.

⁵² Ibid. 12.

⁵³ Ibid., p. 37.

⁵⁴ Ibid., p. 39.

⁵⁵ Cfr. Ibid., p. 57.

⁵⁶ SALA MERCADO J. *El alcance de la Responsabilidad Civil por Daños Causados por la Inteligencia Artificial*, en *El Derecho de daños en la era digital*. BELLO JANEIRO Domingo (Coordinador). Grupo Editorial Ibáñez. Bogotá. 2021. pp 157 y ss.

⁵⁷ Ibid., p. 172.

*vez mas de lege ferenda el deber de indemnizar del agente en la misma medida de los beneficios obtenidos por la actividad riesgosa”*⁵⁸.

Por su parte, Valentina Manzur⁵⁹ refiere que la legislación vigente que se aplica para daños causados por robots parece ser insuficiente, lo cual se debería por la falta de un concepto unitario de robots y por la ausencia de consenso sobre la personalidad electrónica⁶⁰. Plantea que se halla justificada la responsabilidad objetiva ante las múltiples dificultades en la cadena de intervinientes además ha sido utilizada tradicionalmente en áreas como altamente peligrosas; pero en cuanto a su relación con el desincentivo y límite en la innovación señala que implica un escenario de no permitir ningún tipo de riesgo acompañado de un aumento desproporcionado de reclamaciones (expresión de la “teoría del saco sin fondo”) o de reclamación indiscriminada a los seguros⁶¹. Aboga que la responsabilidad objetiva con los componentes de la gestión de riesgos no resulta excluyente entre sí pues éste último tiene un componente administrativo que procura su reducción⁶², es decir que plantea ciertos matices a la indemnización y un establecimiento de un umbral de bajo de riesgo, complementado con un régimen de seguro obligatorio⁶³.

En cuanto a la personalidad electrónica apunta a que, considerando que en un futuro cercano la economía dependerá en gran parte de robots con autonomía, ésta se explicaría en una relación o medida por la que si hubiera mayor autonomía adquirida por los robots y sus actos se vuelvan impredecibles, sería más difícil imputar responsabilidad a un agente humano, ya sea fabricante, operador, propietario o usuario⁶⁴. En ese marco plantea una cuestión: *¿es realmente una actividad de riesgo?*; toda vez que se ha señalado que los actos realizados por robots son potencialmente más seguros que cualquier experto en la materia, de tal forma que no tendría sentido tratar con mayor rigurosidad sistemas estadísticamente menos riesgosos⁶⁵.

Entonces resulta importante destacar que no todos los dispositivos con IA tienen igual autonomía. Camilo Narvaez López⁶⁶, plantea la diferenciación de las IA débil que sería la actual y la fuerte o como la denomina “superinteligente”, que se caracterizaría por ser inexplicable o que genere incapacidad al ser humano para explicar determinados comportamientos⁶⁷. Al respecto y sobre la eventual situación de algún estatus jurídico especial, ofrece ciertas preguntas y escenarios hipotéticos: *“¿estos agentes de Inteligencia Artificial podrían exonerarse de responsabilidad si pueden probar que actuaron con diligencia*

⁵⁸ Ibid., p. 171.

⁵⁹ MANZUR TORO V. *Responsabilidad por Daños causados por Robots: ¿Responsabilidad Objetiva o Gestión de Riesgos?* en *Nuevos retos del derecho de daños en Iberoamérica. I Congreso Iberoamericano de Responsabilidad Civil*. Santos María José, et al. (Directores). Tirant lo Blanch. Valencia. 2020., pp. 879 y ss.

⁶⁰ Ibid., p. 877.

⁶¹ Cfr. Ibid., p. 892.

⁶² Ibid., p. 893.

⁶³ Ibid., p. 894.

⁶⁴ Ibid., p. 885.

⁶⁵ Ibid., pp. 892-893.

⁶⁶ NARVÁEZ LÓPEZ C. *La Inteligencia Artificial, entre la culpa, la responsabilidad objetiva y la responsabilidad absoluta en los sistemas jurídicos del Derecho Continental y Anglosajón*. en *El Derecho de daños en la era digital*. BELLO JANEIRO Domingo (Coordinador). Grupo Editorial Ibáñez. Bogotá. 2021., p. 181 y ss.

⁶⁷ Cfr. Ibid., p. 198.

Inteligencia Artificial, Enfoque de Riesgos y Responsabilidad Civil. Aspectos centrales para una razonabilidad práctica

y prudencia al ejecutar una acción u omisión que causó un daño? [...]¿Sería más pertinente seguir enmarcando a la Inteligencia Artificial en un régimen objetivo?...⁶⁸. Pero volviendo al presente afirma, con alguna afinidad con Manzur, que opera el régimen de responsabilidad objetiva ante las IAs actuales que se hallan en una fase débil y que podría considerarse como una actividad peligrosa, pese a que en muchos ordenamientos no se cumpliría propiamente e incluso mejoraría la seguridad⁶⁹.

Sin embargo, la seguridad mejorada que podría ofrecer la IA puede ser opinable. Jesús Jimeno Muñoz⁷⁰ de manera inicial identifica que los ciber riesgos o riesgos informáticos se asocian al uso, propiedad, operación, participación, influencia y adopción de las IT (tecnologías de la información) dentro de una empresa⁷¹; así éstos se manifiestan con tres elementos fundamentales: *la concurrencia de una acción u omisión humana (fabricantes, mantenedores, usuarios); la concurrencia de una vulnerabilidad o fallo en los sistemas tecnológicos y procedimientos internos y; que como consecuencia de estos se produzcan una serie de efectos externos, que puedan dar lugar a un daño efectivo*⁷². Tal y como afirma el profesor Rubén Miranda, “Con la llegada de la IA, la complejidad y la efectividad del cibercrimen se ha ido potenciando de manera considerable y los ciberdelincuentes están utilizando la IA para optimizar sus acciones”⁷³.

Ahora bien, lo que sucede con las IAs es que a diferencia del concepto general del ciber riesgo, aquellas amplían el concepto, pues “...tratan de sustituir la necesaria participación humana en la ejecución de diversas tareas, por lo que convierte los riesgos tradicionales (de los sectores o acciones a los que se aplican) en potenciales riesgos tecnológicos. No obstante, al mismo tiempo permite desarrollar los sistemas de ciber seguridad, monitorización de sistemas y análisis de transacciones hasta niveles a los que no alcanza la capacidad humana”⁷⁴. Pese a esa hipótesis, el régimen de responsabilidad civil se sustenta *bajo la categoría de actividad peligrosa para que un desarrollador, productor y/o distribuidor solo pueda exonerarse bajo ciertos casos excepcionales, como podría ser la existencia de una fuerza mayor*⁷⁵.

Con los puntos anteriores, estamos en condiciones de afirmar que el debate reciente sobre responsabilidad civil y la inteligencia artificial se desenvuelve con los siguientes tópicos: i) la determinación del tipo de responsabilidad (objetiva o subjetiva) depende sobre el rol de la autonomía que contaría el dispositivo inteligente por lo que, si la autonomía resultara de tal modo daría lugar a su descontrol, lo cual de alguna manera justificaría la noción de alguna forma de personalidad electrónica y por la cual derive una posibilidad de responsabilidad subjetiva. Si bien este es un escenario explorado desde el año 2017 con la exhortación del

⁶⁸ Ibid., pp. 208-209.

⁶⁹ Ibid., p. 207.

⁷⁰ JIMENO MUÑOZ J. *Derecho de Daños Tecnológicos Ciberseguridad e Insurtech*. Dykinson. 2024.

⁷¹ Cfr. Ibid., p. 31.

⁷² Ibid., p. 32.

⁷³ MIRANDA GONÇALVES, R. “Amenazas digitales: estrategias efectivas para enfrentar y combatir el cibercrimen”, *Novos Estudos Jurídicos*, Itajaí (SC), v. 29, n. 3, p. 793, 2024. DOI: 10.14210/nej.v29n1.p791-820.

⁷⁴ Ibid., p. 57.

⁷⁵ Ibid., p. 200.

Parlamento Europeo y que fuera descartado por el riesgo moral que supone, nuevamente existen ciertas inclinaciones para retomar esta idea por el descontrol que se advierte en cierto tipo de IA; ii) actualmente rige el ámbito de la responsabilidad civil objetiva pero que también ofrece ciertas dudas no solo por la supuesta generación del desincentivo económico, sino en cuanto a si realmente los sistemas de IA son peligrosos, habida cuenta que muestran por lo menos en apariencia, algún grado de seguridad, lo que pondría en duda el presupuesto necesario para que opere esta forma de responsabilidad. A esto se puede añadir que no existe consenso sobre el concepto de robot o dispositivo con IA sobre si es una cosa o no, por la autonomía que ostenta, ni tampoco sobre la noción de responsabilidad civil para considerar si resulta más conveniente una de estirpe subjetiva con la personalidad o la objetiva, pero superando el problema de la peligrosidad o que sea acompañada de *algo más* como ser la gestión de riesgos. En ese marco, también resultará importante considerar la situación actual de la responsabilidad civil y su relación con el denominado Derecho de Daños.

4. La Responsabilidad Civil y el Derecho de Daños. Sus particularidades para una comprensión del asunto

La Responsabilidad Civil es una de las instituciones del derecho positivo más antigua y que ha ido desarrollándose en relevantes ámbitos de convivencia. Camilo Narvaez L., muestra que, dentro de los dos grandes corrientes sobre la Responsabilidad Civil, en el *Common Law* se desarrolló el régimen objetivo tanto a nivel contractual como extracontractual de una manera variada a la del *Civil Law*. Para el primer caso destaca la forma del *contract liability*, en el que se adoptan un régimen objetivo pleno o *absolute absolute liability*, donde se paga independiente del hecho externo dejando de lado cualquier factor de causalidad o culpa y luego una 'responsabilidad estricta' o *strict liability*, que rige a la fecha, el cual permite la indemnización cuando uno no cumple con los términos expresos o implícitos del contrato y que prescinde también de la causalidad y culpa pero permitiendo probar la ausencia de responsabilidad con las cláusulas de fuerza mayor y de mejores esfuerzo⁷⁶. En cuanto a la responsabilidad extracontractual (tort law) refiere que si bien es un régimen subjetivo de responsabilidad basado en la culpa como elemento esencial para su configuración, que puede ser entendida como un comportamiento negligente o intencional, pero también se nutre de la objetividad con la responsabilidad estricta (*strict liability*) que se configura para los casos de actividades peligrosas (*Strict liability for Abnormally Dangerous Activities* o *Ultra Hazardous activities*), en las que se prescinde del estudio de la culpa⁷⁷.

Prosiguiendo con el autor, en el derecho continental (*civil law*) con la influencia romano-germánica (no romano sajona), se advirtió su influjo al derecho francés, italiano y alemán hasta la codificación latinoamericana. La diferencia fundamental con el derecho anglosajón descansa en que para la responsabilidad civil contractual o extracontractual requiere la existencia del daño antijurídico con algún grado de culpa y su nexo de causalidad. En otras palabras, en esta tradición se ha desarrollado el régimen subjetivo donde impera el concepto de culpa y excepcionalmente la objetiva en materia de actividades peligrosas o en materia contractual sobre obligaciones de resultado, destacando también como otro límite que el daño se constituye en la medida de la reparación, *a contrario sensu* del anglosajón donde operan

⁷⁶ NARVÁEZ LÓPEZ C. *La Inteligencia Artificial...* ob cit., p. 199.

⁷⁷ Cfr. Ibid., p. 200.

Inteligencia Artificial, Enfoque de Riesgos y Responsabilidad Civil. Aspectos centrales para una razonabilidad práctica

los daños punitivos en materia extracontractual⁷⁸. Entonces ¿Ambos sistemas son diametralmente opuestos o tienen algún punto en común? Para Andrés Cruz Mejía hubo un desarrollo histórico de la responsabilidad a partir de una posibilidad humana de subsistencia que ha procurado eludir daños y riesgos tanto naturales como de las acciones, de maneras que comenzaron desde sus formas más directas, físicas o retribucionistas hasta su humanización o forma racional con la compensación o reparación⁷⁹.

Evidentemente, en Roma se desarrollaron principios prácticos para evitar el daño y sustentar la responsabilidad, como ser el principio ampliamente conocido el formulado por Ulpiano: *alterum non laedere* o referente al deber de no causar daño a nadie⁸⁰; aunque podemos invocar una fórmula práctica más rica como la planteada por Cicerón, por la que el primer deber de justicia consiste en que nadie haga daño a otro; o que según la ley de la naturaleza es justo que nadie se enriquezca por los daños y perjuicios sufridos por otro⁸¹. De esta manera los principios romanos permitieron germinar ciertas condiciones básicas, -tanto anglosajonas como continentales-, aunque posteriormente guardaría cierta identidad, por influencias posteriores, el sistema del Derecho Civil continental con el concepto de culpa como factor de atribución de la responsabilidad por los daños con sus acciones por intención o descuido o negligencia (responsabilidad subjetiva), cobrando notorio protagonismo en el ámbito privatizado o enfocado a las relaciones entre los sujetos particulares con las codificaciones modernas.

Por su parte, Hernán Corral Talciani y Manuel Grasso⁸², plantean que el iusnaturalismo racionalista de Grocio, Puffendorf y Wolf entre otros, -congruente con el consensualismo contractual-, contribuyó a que las obligaciones sean entendidas como derivación de la voluntad de la persona y con el influjo canonista y de los glosadores, sentó el escenario propicio en la redacción de los códigos civiles⁸³ que rescataron como principio “*el que ha cometido un ilícito culpable que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización*”⁸⁴, consagrando el principio de que quien causa daño por dolo o culpa debe repararlo.

⁷⁸ Cfr. Ibid., p. 202.

⁷⁹ CRUZ MEJÍA A. *La responsabilidad civil y su evolución hacia el derecho de daños.*, en *Desarrollos recientes en el Derecho de Daños*. Edgardo Muñoz, et al. Tirant lo Blanch. Ciudad de México. 2023. Pp 65 y ss., pp. 65 – 67 y passim.

⁸⁰ NARVAES C. *La Inteligencia Artificial...* Ob. Cit, p. 202.

⁸¹ Vide. CICERON. M.T. *Obras de. De los Deberes* (M. T. Ciceronis de officiis libri tres). Versión española y notas de Baldomero Estrada Morán. Universidad Nacional Autónoma de México. 1962. Segunda Edición 1962. Cicerón se pronunció sobre la honestidad y sus componentes, en cuanto al orden que conserva a la sociedad que se compone de la justicia y la benignidad. De ahí que la justicia reside el esplendor de la virtud y por la que los hombres son llamados buenos. El tenor completo refiere que el primer deber de la justicia consiste en que nadie haga daño a otro, a no ser que haya sido ofendido injustamente (*sed justitiae primum est, ut ne cui quis noceat, nisi lacessitus injuria*)., p. 9., o que en el contexto del orden mismo de la naturaleza jamás consentirá en codiciar lo ajeno y en tomar para sí lo que hubiere quitado a otro: *no es lícito causar un daño a otro por razón del propio bienestar (non liceat, sui commodi causa, nocere alteri)*., p. 107.

⁸² CORRAL TALCIANI H., y Grasso M. *El daño como elemento esencial de la responsabilidad civil extracontractual.*, en *Derechos de Daños y Responsabilidad Civil. Temas actuales y Futuros*. Gian Franco Rosso Elorriaga (Editor). Tirant lo Blanch. Valencia. 2024., pp. 153 y ss.

⁸³ Ibid., p. 157.

⁸⁴ Cfr. Ibid., p. 158.

El problema es que en el mismo escenario moderno y del desarrollo industrial, a parte de la incursión de los daños morales o extrapatrimoniales⁸⁵, se generaron situaciones en la imposibilidad de atribuir la culpa para responder por actos nocivos: “*pronto surgió como un nuevo factor de atribución de responsabilidad, el uso de aparatos, instrumentos, mecanismos o sustancias peligrosas, generando la obligación de reparar los daños que se produjeron por el uso de tales instrumentos a quién los haya puesto en circulación o haya autorizado su uso, sin necesidad de acreditación de culpa alguna*”⁸⁶, por lo que la noción de objetividad comenzó a tener un desarrollo intenso desde la versión anglosajona.

En efecto, el Derecho Civil moderno fue el que acogió a la responsabilidad subjetiva por los daños, pero con el transcurso del tiempo se comenzó a desbordar no sólo por el problema de la culpa, sino también en vista de la expansión del daño ante actividades o cosas peligrosas a los ámbitos que dejarían de ser privatistas como ocurrió en lo posterior en materia laboral hasta otros como sucede en materia médica, ambiental y otras que son de notorio interés público hasta nuestros días con el avance tecnológico. Ante el desborde de los ámbitos del Derecho Civil, la responsabilidad trascendió a campos como el Derecho Constitucional o Administrativo entre otras, dando lugar a una atención con otras perspectivas y con otros instrumentos como los seguros o creación de fondos para mitigar daños; inclusive, la denominación quedó insuficiente respecto a los daños para referirlos como accidentes y que superen las dificultades de la culpa⁸⁷, lo cual ha dado suficiente sustento para hablar no sólo de la responsabilidad civil sino de una rama transversal bajo el rótulo: Derecho de Daños.

El Derecho de Daños tiene origen anglosajón (*law of torts*) pero también continúa el linaje del Derecho Romano, pero con variaciones relevantes del ámbito continental en vista a la enfatización del carácter social de los daños o accidentes más que en procurar que los efectos recaigan al culpable de la creación del riesgo⁸⁸. Corral y Grasso plantean que el sistema del *Common Law* fue más fiel a los criterios romanos de tipificación y de mezclar sanción con reparación, por ello los ilícitos dañosos son típicos (*torts*) y además existen los daños punitivos (*punitive damages*)⁸⁹, lo que constituyó una respuesta tradicional ante: la industrialización y la especialización del trabajo, la llegada de la fabricación en serie, la vida más urbana que rural, que generan mayor complejidad en identificar quién es el responsable de un daño.

Con lo anterior, el Derecho de Daños se afirma como un instrumento racional mejor perfilado ante el incremento de accidentes de los avances científicos y tecnológicos de la época actual para distribuir los efectos nocivos entre los miembros de una sociedad, lo que es de interés general y no sólo de individuos privados. De este modo la tendencia se vuelca en desvincular la obligación de reparar de la voluntad para imponerla sobre otras bases: el riesgo creado, el provecho obtenido por la creación del riesgo, la garantía de la víctima, etc, que no son otra cosa que manifestaciones de la responsabilidad objetiva (*strict liability*) o responsabilidad estricta⁹⁰: “*Se trata de un cambio de mentalidad o cultura, de manera que las*

⁸⁵ Cfr. *Ibid.*, p. 160.

⁸⁶ CRUZ MEJÍA A. *La responsabilidad civil ...* Ob. Cit, p. 68.

⁸⁷ Cfr. *Ibid.*, p. 69 y ss.

⁸⁸ Cfr. *Ibid.*, p. 72-73.

⁸⁹ Vide. CORRAL TALCIANI H., y Grasso M. *El daño...* Ob. Cit., p. 159.

⁹⁰ *Ibid.*

Inteligencia Artificial, Enfoque de Riesgos y Responsabilidad Civil. Aspectos centrales para una razonabilidad práctica

personas ya no están dispuestas a soportar un daño sufrido [...] Hoy en cambio, todos buscamos un responsable para que nos repare el daño que hemos padecido [...] Ya no se trata de encontrar un culpable, sino de alguien que repare el daño”⁹¹.

Pero tampoco lo anterior supone una situación totalmente llana como solución plena o definitiva, dado que con el avance del seguro contra daños y el progreso, existen ciertas corrientes que tienden a soluciones voluntaristas o utilitaristas como ocurre con las relacionadas al análisis económico del derecho con modelos matemáticos para la frecuencia y costo de los “accidentes”⁹². A esto se añade un posible contexto de inflación o exacerbación de lo que se entiende como daño⁹³ acompañado de un ámbito ético mayoritariamente deontológico y voluntario o con propuestas postmodernas que tienen mucho que ver con las distorsiones actuales de convivencia⁹⁴.

Por otro lado, a la fecha existen diálogos sobre ciertos aspectos prácticos para comprender normativamente al daño, siendo uno de notable crecimiento el Principio de Reparación Integral muy presente en la jurisprudencia en materia de derechos humanos⁹⁵, que si bien tiene ciertas reservas en cuanto a su posible *generalidad* pero se lo afirma como algo que puede servir “*como una especie de desiderátum nunca plenamente alcanzado pero orientador del esfuerzo hermenéutico de las normas de la responsabilidad civil*”⁹⁶. A su vez, puede añadirse que esta directriz no requiere necesariamente que dependa del Principio del Daño, bajo el entendimiento moderno, pues puede ser re comprendido de manera objetiva si se verifica relación derivada o que se concrete de otros principios más importantes como son los principios prácticos básicos autoevidentes⁹⁷, así como exigencias prácticas que nos enseña Finnis como ser el respeto por todo valor básico o que uno no debiera elegir realizar ningún acto que de suyo no hace más que dañar o impedir la realización de o participación en una o más formas básicas de bien humano⁹⁸.

Por último, existe la tendencia jurisprudencial en cuanto a la amplitud probatoria en casos como el daño moral, el cual podría considerarse a partir de la deducción de las circunstancias y con determinación judicial⁹⁹. También cabe destacar que a la par de la función resarcitoria de la responsabilidad civil extracontractual, se muestra con más importancia la función preventiva que impliquen evitar descuidos o se evite la producción de daños inminentes a partir del Principio Precautorio que enfrenta debates relacionados con la responsabilidad subjetiva¹⁰⁰, pero que surgió como medida de seguridad en materia ambiental

⁹¹ Ibid., pp. 160-161.

⁹² En un sentido diferente Vide. CRUZ MEJÍA A. *La responsabilidad civil ...* Ob. Cit, pp. 74 y ss.

⁹³ Cfr. Vide. CORRAL TALCIANI H., y Grasso M. *El daño...* Ob. Cit., p.161.

⁹⁴ Vide. MASSINI-CORREAS, C. I. *Alternativas a la Ética Contemporánea...* Ob. Cit., p. 19 y ss.

⁹⁵ CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. *Caso Aloeboetoe y otros Vs. Surinam*. Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de septiembre de 1993. Serie C No. 15.

⁹⁶ CORRAL TALCIANI H., y Grasso M. *El daño...* Ob. Cit., p. 166.

⁹⁷ Sobre este punto, Vide. FINNIS J. *Ley Natural y Derechos Naturales*. Trad. Cristóbal Orrego. Abeledo Perrot. 2000., p. 95 y también el Capítulo IV “Los otros valores básicos”.

⁹⁸ Ibid., p. 151.

⁹⁹ CORRAL TALCIANI H., y Grasso M. *El daño...* Ob. Cit., pp. 171-172.

¹⁰⁰ Vide. BANFI DEL RÍO C. *Riesgos En La Aplicación Del Principio Precautorio En Responsabilidad Civil Y Ambiental*. Rev. chil. derecho vol.46 no.3 Santiago dic. 2019.

URL: <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372019000300643>

o de contención de daños ante riesgos de perjuicios muy extendidos o difíciles de reparar; así no sería necesario que el daño ocurra y pareciera preferible para la víctima y sociedad que el daño no se produzca más con daños irreversibles con menoscabos al honor, medio ambiente, o la manipulación genética incluso con acciones tutelares¹⁰¹. Las críticas descansan desde situaciones que apuntan a su vaguedad o costosa implementación hasta que sería un provocador del inmovilismo, encubrir medidas de proteccionismo y hacer depender las decisiones jurídicas de las opiniones de científicos, lo cual dio a corrientes que interpreten de modo minimalista y otra maximalista¹⁰².

5. Hacia una defensa de la practicidad objetiva sobre el Derecho de Daños en la IA

Si hacemos un paralelismo, puede notarse que, en materia de daños y responsabilidad, más allá de sus aporías y dudas, se ha visto una tendencia a la humanización y la procura de la reparación, en cambio en materia tecnológica se advierte una fuerte corriente de mecanización con fundamentos de orden utilitarista¹⁰³, que muestra la eficiencia y la inmediatez, pero con un escenario de dependencia sobre todo por los gustos o el placer junto a la automatización o robotización. Si bien la IA muestra el progreso actual, el dato innegable es que se presta como una herramienta poderosa que puede ser empleada tanto para apoyar a la población, pero también para la manipulación en sus distintas manifestaciones y otras injusticias, lo cual no puede mantenerse libremente y que requiere límites racionales.

En la problemática concreta sobre las opciones de la responsabilidad civil, el debate se ha centrado sobre la autonomía (ya visto en el punto 3 del presente trabajo), como alguna capacidad que se relaciona a la inteligencia de los dispositivos de manera emuladora a la humana, y su control o descontrol para considerar el empleo de una responsabilidad subjetiva u objetiva. Dicho de otro modo, la autonomía sería considerada como fundamento para determinar si un objeto puede tener personalidad o no con la consecuencia de que sea considerada como persona y “solucionar” el problema de los daños que se puedan generar. En ese marco: ¿el elemento definitorio de la persona es la autonomía?

Para identificar esa relación entre IA con la autonomía, inicialmente, el profesor Rubén Miranda Gonçalves con John McCarthy nos indica que: “... se acuña el término ‘inteligencia artificial’ definiéndola como “la ciencia y la ingeniería que consiste en crear máquinas inteligentes, especialmente programas informáticos inteligentes...”¹⁰⁴. La concepción de la IA ha descansado en la búsqueda de resultados y decisiones mediante una aprehensión descriptiva con programaciones y que dan lugar a resultados que pueden ser decisiones o acciones, es decir que los dispositivos podrían definir cursos de acción en ámbitos a los que

¹⁰¹ CORRAL TALCIANI H., y Grasso M. *El daño...* Ob. Cit., p. 179.

¹⁰² Ibid., pp. 181-182.

¹⁰³ Sobre el utilitarismo y consecuencialismo. Vide. FINNIS J. *Ley Natural...* Ob. Cit., pp 142 y ss., y MASSINI- CORREAS, C. *Consecuencialismo ético*. Diccionario Interdisciplinar Austral. Ed. Claudia E. Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck. 2019. URL: http://dia.austral.edu.ar/Consecuencialismo_ético

¹⁰⁴ MIRANDA GONÇALVES, R. *Inteligencia artificial y derechos humanos: Una solución a los conflictos éticos y morales a través de una regulación normativa futura.*, en *Artificial Intelligence and Human Rights* (Dir.) Miranda Gonçalves R. y Partyk, A. Dykinson S.L., 2021, p. 49. URL: <http://hdl.handle.net/10553/114580>

Inteligencia Artificial, Enfoque de Riesgos y Responsabilidad Civil. Aspectos centrales para una razonabilidad práctica

se programe, no sujeto a interferencias humanas, con el preciso tratamiento de datos o información. Se puede decir que detrás de los resultados existiría en un sentido científico alguna “*facultad de comprender las relaciones entre los hechos y las cosas*”¹⁰⁵.

Marta Albert señala que si bien se centra en la resolución general de problemas o de creación de juegos entre otros¹⁰⁶, en un sentido fuerte sería capaz de algún tipo de voluntad o autonomía del dispositivo o de “*comprender y de saber si comprende o no comprende*”¹⁰⁷. Si en un sentido rutinario el ser humano realizaba acciones y resolvía problemas, con los dispositivos tecnológicos se apunta a que puedan actuar por cuenta propia, generando alguna posibilidad conductual o decisoria, es decir de alguna voluntad propia y respaldada por alguna operación lógica y matemática.

Algo que caracteriza a los sistemas y máquinas de Inteligencia Artificial es su capacidad de ejecutar ciertas tareas humanas con una especie de decisión, “*voluntad*” o acción autónoma del dispositivo con el influjo de la predicción analítica y la automatización. Se fundamenta en el conocimiento científico tecnológico con el empleo de técnicas descriptivas emulando ciertos aspectos teóricos del conocimiento humano, es decir, el sustrato de ejecución de acciones de las SIA son el resultado de la invención humana que se apoya en una razón científica o descriptiva, pues como señala Miranda Gonçalves: “*...diferentes técnicas (tecnociencia) para proveer de autonomía a las máquinas mediante un enfoque simbólico para replicar el razonamiento humano y buscar la perfección...*”¹⁰⁸.

La IA entonces se trata de una manifestación tecnológica creada por el hombre, una expresión de las ciencias exactas en el contexto tecnológico con el empleo imprescindible de la lógica y las matemáticas para ejecutar cursos de acción o resultados decisorios¹⁰⁹. De este modo, el contexto permite inferir que el desarrollo tecnológico actual se ha propuesto hacer que los dispositivos puedan realizar acciones voluntarias, entendidas como autónomas o sin interferencia del ser humano, bajo el esquema científico que descansa en las ciencias descriptivas que nutren a la IA. En el fondo, la inteligencia artificial se trata de una aplicación del conocimiento teórico o del saber científico nutrido por las ciencias exactas que prescinden, -o buscan prescindir-, de las valoraciones, centrándose en la certeza metodológica para emitir resultados exactos y certeros. Si es así, los dispositivos tecnológicos podrían procesar datos por cuenta propia mediante sin dependencia o injerencia de otros sujetos; con esta aptitud, ese resultado decisorio exento de inferencias externas, permitiría entenderlo como autónomo y que al determinarse por dichos dispositivos, podría aproximarse a esa idea de una *voluntad artificial* o tecnológica capaz de otorgar resultados a nivel científico-descriptivo y que por un influjo probabilísticos podría estar listo para ingresar a campos distintos a los teóricos o especulativos.

En ese entendido, se puede identificar a un contexto voluntarista tecnológico por el cual, se considera la capacidad de una máquina física o intangible, con algoritmos y que

¹⁰⁵ Cfr. PORCELLI, A. M. *La Inteligencia...* Ob. Cit., p. 53

¹⁰⁶ Ibid., p. 211.

¹⁰⁷ Ibid., p. 212.

¹⁰⁸ MIRANDA GONÇALVES, R. *Inteligencia...* Ob. Cit., p. 49.

¹⁰⁹ Vide. CONCHA FLORES L. *Inteligencia...* Ob. Cit., pp. 37 y ss.

cuenta con inteligencia artificial, a fin de definir cosas mediante el respaldo de las ciencias exactas, dando lugar a un estudio, desarrollo y fomento tendiente a su expansión de escenarios científicos y lúdicos a los de carácter social sin injerencia de terceros, así como libre de valoraciones o fallas humanas. En suma: Inteligencia Artificial es una expresión del cientificismo tecnológico que permite tomar decisiones como *voluntad propia* del dispositivo con una semejanza a la humana, pero "*liberada*" de las fallas o condicionantes propias del ámbito humano no sólo para el mundo descriptivo, sino con alguna pretensión expansiva al campo social.

Pero dejando de lado por un momento esta capacidad de tomar una decisión o curso de acción por cuenta propia y su valía como elemento suficiente para distinguir entes, en el plano ético la autonomía se manifiesta conceptualmente como un principio moderno, es decir que la autonomía y sus distintas manifestaciones, se ha erigido como un fundamento moral de la modernidad para distinguir a las personas de lo que no son. Si acudimos a una de las voces más autorizadas sobre filosofía práctica como es el profesor Carlos Ignacio Massini-Correas, nos muestra esa íntima relación entre autonomía con el daño, puesto que como manifiesta de manera cristalina, la autonomía como principio es el centro o núcleo duro de la corriente ética contemporánea denominada "subjetivista-consensual", según la cual, el valor ético básico radica en la posibilidad de cada sujeto de escoger, sin coacciones o condicionamientos externos, el modo de vida que habrá de vivir y las conductas que habrá de realizar: "...rechaza como inadmisibles cualquier tipo de precepto o valor "heterónomo", es decir, que no sea formulado y aceptado por el mismo sujeto [...] con el único límite de no causar en esa realización ningún daño directo a otro sujeto particular..."¹¹⁰. En mérito a lo anterior no resulta extraño que dicho componente moral de la modernidad haya sido altamente influyente en distintos campos aplicados como sería en la bioética, la eutanasia y ahora en materia tecnológica como una emulación o situación artificial semejante a la humana.

El problema es que la autonomía como principio se condena a sí misma para brindar límites racionales por cuanto confunde la noción de medio con fin práctico traducido como florecimiento o perfeccionamiento humano: "...la libertad de autonomía tiene un sentido moral si y sólo si es un vehículo o una condición necesaria para la realización humana de los bienes en que consiste el perfeccionamiento humano [...] considerada en sí misma, es una perfección entitativa, que se sigue necesariamente de la naturaleza humana y, por lo tanto, carece de todo valor moral [...] es sólo una de las dimensiones del modo humano de existir..."¹¹¹. A esto puede afirmarse que la autonomía cae por su propio peso y resulta aporética e incapaz de fundamentar la normatividad en sí, no sólo porque no puede explicar por sí misma su fundamento normativo y que requiere de aspectos objetivos para tener algún sentido, sino también: "...un principio de este tipo contrariaría uno de los datos primarios de la experiencia moral, cual es que los principios morales se caracterizan por revestir una cierta independencia de nuestra libérrima voluntad..."¹¹².

¹¹⁰ MASSINI-CORREAS C. *De los Principios Éticos a los Bioéticos. Algunas Precisiones Preliminares*. Persona y Derecho, 41 (1999), pp 417-440., p. 430. URI: <https://hdl.handle.net/10171/13902>.

¹¹¹ Ibid., pp. 433-434.

¹¹² Ibid., pp. 435-436.

Inteligencia Artificial, Enfoque de Riesgos y Responsabilidad Civil. Aspectos centrales para una razonabilidad práctica

Si luego de haber visto las graves insuficiencias de la autonomía en el plano moral y volvemos al ingenuo intento de hablar de una autonomía en la inteligencia artificial como un elemento central para considerar alguna personalidad electrónica y que permita un régimen de responsabilidad civil subjetiva, la pretendida idea resulta claramente artificiosa y falaziosa¹¹³. La autonomía propugnada como elemento distintivo de la inteligencia artificial se destaca claramente por sus componentes matemáticos, lógicos formales y lingüísticos en fórmulas algorítmicas, es decir que el conjunto de resultados, llámese como *opiniones, charlas o interacciones que simulan comportamiento humano*, no son propiamente elementos que constituyan un razonamiento práctico valorativo, sino son el resultado de las fórmulas matemáticas que han empleado al lenguaje normativo con proyecciones cuantitativas, estadísticas y predictivas que resulten familiares ante el contacto de los usuarios.

Este extremo ya ha sido advertido con críticas de autores como Noam Chomsky o Porcelli, pues al centrarse en técnicas estadísticas y predictivas, no hay forma que los dispositivos informáticos pudieran manifestar propiedades tales como la capacidad de elección; es decir, las nuevas tecnologías de las que los SIAs forman parte, no son más que algoritmos desarrollados que le permiten a un programa informático analizar y procesar una enorme cantidad de datos, pero no puede ir más allá de lo programado¹¹⁴. A su vez, ante al carácter impredecible de ciertas tecnologías, también se pudo desprender la denominada falacia del androide o la paradoja de Moravec: “...la cual consiste en que las máquinas son capaces de hacer cosas que son difíciles para los seres humanos, como jugar al ajedrez, pero incapaces de aprender, habilidades psicomotrices o perceptivas que hasta un bebé posee”¹¹⁵. Esto se debe a que la inteligencia artificial se nutre y sólo se trata del empleo de conocimientos exactos descriptivos y con datos empíricos cuantitativos. Si es así ¿la persona sólo se trata de un sujeto capaz de hacer una serie de operaciones lógicas descriptivas para algún resultado decisorio?

El problema claramente descansa en que las personas no se limitan al razonamiento lógico descriptivo, sino que realizan comportamientos éticos, cuentan con emociones y sensaciones, se proponen fines y conocen ciertos aspectos valiosos no atendibles por los meros sentidos. Una comprensión profunda del hombre muestra que la razón y voluntad son dos funciones superiores humanas que junto a las sensaciones y emociones brindan un panorama antropológico completo: el ser humano no solo es razón ni sólo es voluntad ni solo sensaciones o emociones; el ser humano se nutre de estas cuatro grandes dimensiones que no son aisladas y por las que la razón encuentra una ordenación¹¹⁶. Este esquema se encuentra en el concepto central de persona de Boecio - sustancia individual de naturaleza

¹¹³ CONCHA FLORES L. *Inteligencia...* Ob. Cit., pp. 47 y ss.

¹¹⁴ PORCELLI, A. M. *La inteligencia...* Ob. Cit., p. 92.

¹¹⁵ *Ibid.*, p. 70.

¹¹⁶ VIGO, R. *La Reconciliación del Derecho con la Razón y las Emociones*. Primera Edición, Palestra Editores, Lima, 2022., p. 41. Vide ARISTÓTELES. *Ética Nicomaquea*, 1139 b. 5-7. Vide DE AQUINO, T. *Suma Teológica (Summa Theologiae)*, Trad. B.A.C., I-II, q. 14, a. I

racional¹¹⁷- y de la dignidad humana¹¹⁸ como el bien real entitativo o inherente cuyo carácter valioso directivo es cognoscible objetivamente, inconmensurable y no construido¹¹⁹; el cual diferencia al ser humano de todos los demás seres vivos y otros entes al poderse proponer alcanzar fines eligiendo medios en esa relación de razón y voluntad apoyados con las emociones (pasiones) y los sentidos de forma ordenada¹²⁰.

Dicho en otras palabras: lo que define a la persona no se limita en la ordenación lógica de datos estadísticos y matemáticos con el empleo del lenguaje coloquial y seductor en ecuaciones algorítmicas, ni mucho menos las mismas pueden resultar se capaces para fundar proposiciones o razones de comportamiento humano para fundar decisiones o alcanzar fines. El momento en que se pretende fundar algún resultado de convivencia práctica o normativa con elementos descriptivos, presenciamos una nítida proyección falaciosa o de falacia naturalista, traducida en la invalidación de que proposiciones descriptivas generen proposiciones normativas, es decir que cualquier afirmación prescriptiva resulta indebida si emerge de premisas descriptivas¹²¹, razón por la cual, las decisiones y opiniones que se proponen en el plano práctico, propio de los seres humanos, muestra claramente que los resultados de la IA son meros decisionismos cuantitativos carentes siempre de razón práctica y pese a que los mismos chatbots procuran mostrar que tienen inteligencia mas no voluntad, la programación hecha peca de ingenuidad porque sólo muestra una forma clara de voluntarismo meramente tecnológico construido y con serias dudas sobre una responsable gestión ética de control de sus creadores¹²².

Los puntos anteriores pueden permitirnos sostener que el fundamento para una responsabilidad civil subjetiva que se ha planteado, básicamente es trivial e insensato; que sólo puede explicarse a partir de un aparente espanto sobre el desarrollo tecnológico actual y del que forma parte también la extendida enseñanza y conformismo de una ética subjetiva y relativa, que sirve como válvula de escape para corrientes utilitaristas que pretender liberarse de responsabilidad bajo el velo del supuesto riesgo del desincentivo tecnológico. No obstante, pese a que la responsabilidad civil subjetiva así planteada ya queda carente de sentido ante los fundamentos expuestos, no pareciera suficientemente convincente que por exclusión se deba optar a la responsabilidad civil objetiva, por lo que en consecuencia a continuación se pondrán en tapete ciertos elementos a considerar.

Como se pudo advertir anteriormente, la responsabilidad civil objetiva prepondera a la reparación del daño sin necesidad de corroborar la culpa del infractor y dirige su atención a elementos distintos de la culpa como ser el riesgo creado, el provecho obtenido por la creación

¹¹⁷ Vide. YEPES R. ARANGUREN, J. *Fundamentos de Antropología, un ideal de excelencia humana*. Tercera Edición, EUNSA, Ediciones Universidad de Navarra, S.A. (reimpresión 2009)., pp. 24-25.

¹¹⁸ Vide. MASSINI CORREAS, C.I. *Sobre dignidad humana y derecho: la noción de dignidad de la persona y su relevancia constitutiva en el derecho*. *Revista Prudentia Iuris*, 83. 2017., pp. 49-72. URL: <http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/revistas/sobre-dignidad-derecho-massini.pdf>

¹¹⁹ FINNIS, J. *Aquinas. Moral, Political and Legal Theory*. Oxford. U.P. 1998., p. 179. Vide. MILLÁN-PUELLES, A. *Léxico filosófico*, Madrid, Rialp, 1984, pp. 465-466.

¹²⁰ Vide VIGO, R. *La Reconciliación...*Ob. Cit.

¹²¹ HUME, D. *A treatise of Human Nature*. Penguin, 1985. libro III, parte I, sec I, parág 504. Vide MASSINI-CORREAS, C. I. *La falacia de la "falacia naturalista"*. Edium, 1995. Vide. FINNIS, J. *Ley Natural...*Ob Cit., pp 66-80.

¹²² Vide CONCHA FLORES L. *Inteligencia...*Ob. Cit., pp. 37 y ss.

Inteligencia Artificial, Enfoque de Riesgos y Responsabilidad Civil. Aspectos centrales para una razonabilidad práctica

del riesgo, así como las cosas y acciones peligrosas. La Inteligencia Artificial básicamente desde su desarrollo masivo hasta su actual apogeo se ha concebido y ahora se lo reconoce normativamente bajo el enfoque de riesgos, es decir que la generación de las IAs sustantivamente se asienta en el riesgo creado traducido no sólo en los escenarios de pronóstico con los datos que se emplea para las proyecciones, sino que el descontrol o resultados inexplicables pueden dar resultados claramente nocivos. En efecto, el enfoque de riesgos claramente resulta aporético, porque mediante este se busca su reducción para alcanzar la seguridad como la jurídica, lo cual conlleva inevitablemente una falla lógica que puede denominarse como la “paradoja del riesgo” traducida en buscar con las IAs un resultado conclusivo fuerte mediante premisas débiles¹²³ y que la supervisión humana resulta también débil y que se puede prestar a un regreso al infinito al buscar valorar la apropiada o no supervisión e incluso con el empleo de supervisores digitales artificiales¹²⁴. La noción de riesgo creado se halla desde el mismo certificado de nacimiento de la IA al punto que ni siquiera ésta ha sido capaz de obtener un concepto descriptivo ni siquiera de los dispositivos como los rotos.

Sin embargo, se deben hacer ciertas puntualizaciones. Puede ser probable que los resultados de la IA cuenten con alto grado de precisión en muchos campos predictivos, pero no se puede caer una generalización como si el ámbito en el que se desarrolla – y que se pretende desarrollar- sea uniforme. Sucede pues que ese grado elevado de certeza, -y en consecuencia que permitiría plantear un campo de bajo riesgo-, puede ser explicado si se trata de un ámbito que responde a los componentes constitutivos de la IA, es decir si se trata de un escenario descriptivo lógico y empírico en el que no caben elementos de valoración humana. Situación contraria ocurre con la pretendida medida de llevar a la IA con las premisas teóricas al campo ético normativo en el que se desarrollan los derechos humanos, la democracia¹²⁵, la administración de justicia y el derecho: si el descontrol no se halla anulado en el campo científico descriptivo, los excesos y abusos notoriamente resultan obvios en el campo normativo donde la IA simplemente no es ni puede ser capaz de brindar opciones prácticas pese al esfuerzo de los creadores del empleo del lenguaje que aparente su solvencia y que sólo es un mero artificio programado aunque lamentablemente genere inducciones a los errores de la población. En otras palabras, la aparente seguridad que mostraría la IA peca por ingenua y en realidad también resulta nuevamente paradójica porque en sí, la IA tiene mejores condiciones para generar o agravar riesgos donde habitualmente no los hay y eso es una responsabilidad ética que no puede exonerarse a los fabricantes, operadores, administraciones u otros que se implican en el proceso.

¹²³ Vide CONCHA FLORES L. *Inteligencia...* Ob. Cit., pp. 43 y ss.

¹²⁴ Ibid. Sobre las debilidades de la Supervisión Humana, Vide. OBREGÓN FERNÁNDEZ, A. LAZCOZ MORATINOS, G. *La supervisión humana de los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Aportaciones desde el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho de la Unión Europea. Revista Electrónica de Estudios Internacionales*, 42 (diciembre). 2021., pp. 1-29. URL: <http://www.reei.org/en/index.php/journal/num42/articles/supervision-humana-sistemas-inteligencia-artificial-alto-riesgo-aportaciones-desde-derecho-internacional-humanitario-derecho-union-europea>

¹²⁵ Sobre la democracia, resulta muy interesante el artículo del profesor Rubén Miranda Gonçalves, Rubén, "Reflections on the Systemic Efficiency of Contemporary Democracy", *Juridical Tribune – Review of Comparative and International Law* v. 14, n. 3 (October 2024), pp. 436-451. DOI: 10.62768/TBJ/2024/14/3/06.

En cuanto al desincentivo tecnológico, el reconocimiento de que el ser humano es más que lógica formal y conocimiento descriptivo, claramente nos brinda una pauta objetiva para afirmar que dicho desincentivo sólo encubre un intento de lucro irresponsable, porque la tecnología no puede ser promovida como un fin en sí mismo a costa del detrimento de cosas intrínsecamente valiosas; los grandes problemas de fraude tecnológico no pueden ser respondidas simplemente con ajustes tecnológicos que no garantizan nada, en sí la pauta necesariamente resulta de carácter ético en el cual existen límites razonables para evitar las arbitrariedades y el poder donde se halla claramente avocada la tecnología en la época contemporánea; si el ser humano ha sido capaz de crear armas de destrucción masiva y su prohibición no ha supuesto un desincentivo al progreso, esta analogía precaria puede mostrar que la tecnología no puede erigirse a costa del menoscabo de aspectos razonables de convivencia.

Pese a los avances y dificultades vistas en el punto anterior, en la actualidad el daño se afianza como el aspecto principal o condición necesaria para cualquier régimen de responsabilidad civil, pero claramente ha dejado de ser un asunto meramente físico o descriptivo que pueda ser defendido por corrientes jurídicas que responden al empirismo o al escepticismo ético, sino que existen condiciones para afirmar que se trata de un concepto práctico, normativo o analógico¹²⁶ en vista de que no solo se trata de la existencia física o material de un daño hacia una persona o su patrimonio, sino que se aprecian manifestaciones distintas como ocurre con la responsabilidad preventiva, pues como indica Corral y Grasso: *La ausencia de daño vuelve innecesaria la indagación sobre los demás elementos de la responsabilidad. La importancia práctica del tema es evidente*¹²⁷.

Es relevante destacar el carácter normativo del daño porque no es pura facticidad, sino que contienen en alguna medida ciertos elemento ético-normativos y que se relacionan con esos principios clásicos y otros operativos actuales, porque el menoscabo (actual o evidentemente potencial) conlleva alguna lesión a un derecho subjetivo o interés legítimo¹²⁸ o mejor aún a la cosa justa o debida hacia otro¹²⁹. Esta legitimidad muestra la practicidad del concepto que justifica el deber positivo o negativo para evitar un menoscabo indebido hacia algún bien además de que no todo daño es resarcible al punto que puede tolerarse algunos daños poco relevantes lo que supone necesariamente un juicio de valoración prudencial. En ese sentido, más que una dificultad conceptual que se plantea sobre la responsabilidad civil en sentido descriptivo simplemente muestra su riqueza normativa con el concepto de daño y que si existen dificultades descriptivo-conceptuales con el concepto de robot u otros no se debe a que sean ético-normativos, sino solo de carácter técnico, poiético o productivo¹³⁰.

En suma, la responsabilidad civil objetiva guarda mejores condiciones razonables para reducir los riesgos creados por la Inteligencia Artificial, que incluso puede ser un instrumento

¹²⁶ Sobre conceptos analógicos Vide. BEUCHOT, M. *Tratado de hermenéutica analógica*. UNAM. 1997.

¹²⁷ CORRAL TALCIANI H., y Grasso M. *El daño...* Ob. Cit., pp. 161-162.

¹²⁸ Cfr. Ibid., p. 163.

¹²⁹ Sobre la cosa justa Vide. FINNIS J. *Ley Natural...* Ob. Cit., p. 235., y MASSINI-CORREAS, C. *Derechos humanos y bienes humanos. Consideraciones preciso-valorativas a partir de las ideas de John Finnis*. Metafísica y Persona. Filosofía, conocimiento y vida Año 2—Enero-Junio 2010—Número 3. 2010., p. 68. URL: www.revistas.uma.es,

¹³⁰ Vide. ARISTÓTELES. *Ética Nicomaquea*. Editorial Porrúa, México. 2000. Libro I., p. 1.

Inteligencia Artificial, Enfoque de Riesgos y Responsabilidad Civil. Aspectos centrales para una razonabilidad práctica

útil para incorporar más posibilidades proporcionales según el campo de bajo o alto riesgo se trate. Claramente los aspectos ético normativos no pueden ser entendidos de bajo riesgo, y por eso podemos considerar que la Responsabilidad Civil Objetiva no resultará suficiente, lo que de manera accidental podría hacernos coincidir con Valentina Manzur en la necesidad de la gestión de riesgos, pero consideramos que no debe ser limitada solamente a un aspecto administrativo ni que implique liberaciones ante fallas de los sujetos participantes, sino que requiere ser de carácter preponderantemente ético traducido no sólo en la mera supervisión sino en la dirección y control ética exigible, además de que permita tener presente que los dispositivos tecnológicos sean usados como herramientas que no reemplacen el actuar humano en el ámbito ético-normativo, respetando la objeción ciudadana en el empleo de las IAs¹³¹.

Las exigencias éticas no pueden ser entendidas o limitadas en una precaria inclusión de códigos deontológicos voluntarios, sino en la permanente educación de la ética fuerte que descansa en la actual formulación de los derechos humanos así como de políticas fuertes al mercado digital incluyendo medidas que puedan proteger a las personas y que el mismo Derecho puede determinar con caso como la inversión de la prueba, la prohibición del empleo en las decisiones práctico normativas en reemplazo del razonamiento humano entre otras y que pueden ser merecedoras de un desarrollo específico en otras investigaciones.

En definitiva, la ética no puede ser reemplazable por la técnica por la irracionalidad y sus consecuencias que conlleva siendo ésta la senda que permite brindar determinaciones jurídicas sensatas en un escenario que tiende a la trivialidad y al temor reverencial.

6. A modo de balance preliminar

Los problemas de racionalidad no se solucionan con medidas irracionales y lo mejor puede ser enemigo de lo bueno. En materia de IAs puede ser provechoso para tomar conciencia de los cuidados con la reafirmación del carácter valioso una reflexión planteada por el profesor Rodolfo Vigo en un seminario internacional planteado en su honor: “...el momento en el que las máquinas nos digan qué debemos hacer, será el momento en que el hombre pierda su libertad...”¹³². El momento actual muestra el avance sustancial de la tecnología, pero contraintuitivamente, muestra un retroceso u aplacamiento del plano ético donde las tendencias postmodernas apuntan al poder y/o al placer y donde la tecnología se está mostrando en no pocos casos como una herramienta de dependencia negativa. La tecnología por sí sola no es capaz de solucionar temas éticos pero lo ético es el escenario necesario para el buen empleo de la tecnología.

La IA desde un principio fue proyectada como riesgosa no solo como una creación humana que busca funcionar por su cuenta y con un efecto de descontrol, sino también con sus actividades de producción, comercialización y empleo. La IA y sus dispositivos son cosas y por más apariencia que se pretenda o se quiera auto convencer mediante imágenes o textos

¹³¹ En cuanto al empleo sensato de las IAs con propuestas de directrices normativas retomando el carácter instrumental de la tecnología, Vide. CONCHA FLORES L. *Inteligencia...Ob. Cit.*, pp. 63 y ss.

¹³² VIGO R. *Simposio Internacional Ética y Derecho en la encrucijada actual. Un homenaje al Prof. Rodolfo Luis Vigo*. Universidad Católica Boliviana. Octubre. 2023.

que apunten a los sentimientos, son sólo eso y desde su misma concepción de carácter riesgoso con peligros morales que repercuten con mayor notoriedad a la población vulnerable. Las soluciones de los problemas cotidianos que ahora se generan no pueden ser solucionados solo con las autorregulaciones voluntarias ni con más dispositivos tecnológicos ni siquiera con la simple coacción, acá es fundamental evitar la dependencia tecnológica y la libertad de pensar con crítica racional a través de la educación práctica que brinda la ética, pero una ética fuerte que puede brindar soluciones sensatas a tiempo de reconocer elementos valiosos objetivos, - y por ende indisponibles-, que no son meras creaciones humanas.

Si lo anterior trasladamos al ámbito de la responsabilidad civil, ésta constituye una institución del derecho positivo útil siempre y cuanto se recuerde que su sentido es que permita brindar un comportamiento justo ante los daños en un contexto en el que los partícipes sean superados por el descontrol previsible. Si recordamos a Cicerón al afirmar que el primer deber de la justicia consiste en que nadie haga daño a otro, ¿será justo que la víctima tenga que comprobar la culpa existente pero indeterminable de una serie de sujetos que se manejan en el anonimato y que la supervisión resulta claramente insuficiente? ¿será justo que para evadir responsabilidades se tenga que crear artificiosamente un concepto de persona electrónica claramente nutrida solo para fines mercantiles? Los elementos prácticos que se extraen del panorama anterior nos muestran que la responsabilidad civil subjetiva es previsiblemente insuficiente si se quiere procurar evitar daños notoriamente injustos. El desincentivo tecnológico es solo un recurso que apela a la apariencia. El progreso no puede estar vetado de la crítica racional y además ésta es la que permite el progreso racional y la concientización de los intervinientes, por lo que más que reducir, tiende a enriquecer con la sensatez que se halla en detrimento.

La responsabilidad civil objetiva no tiene tantos problemas racionales porque apunta a la reparación del daño, pero por sí sola no podrá ser suficiente por cuanto puede llegar a ser reducida a un escenario de mera coacción. El elemento directivo y práctico del Derecho no se agota en la coacción sino en las determinaciones racionales considerando el bien común que es el fin del orden racional y que supone que las autoridades no pueden conformarse con meras regulaciones formales, sino con pautas de justicia distributiva y de medidas que procuren reducir las desigualdades de la población afectada: la inversión de la prueba, las presunciones jurídicas, el respeto a la objeción tecnológica, la participación ciudadana, la prohibición de fraudes con pretensiones sustitutivas del razonamiento por artificios tecnológicos en los derechos de las personas. Sin embargo, de nada puede servir si no se acompaña con una revalorización de la educación ética, la cual requiere ser valorizada de manera inmediata.

En otras palabras, la responsabilidad civil objetiva con gestión y formación ética puede ser una alternativa con elementos de razonabilidad ante los riesgos y daños que forman parte de la IA en sujeción a conservar los bienes humanos en el que participa toda persona. Las autorregulaciones voluntarias no son idóneas ante los riesgos que trascienden y claramente afectan a los contornos del bien común, usando las palabras de Finnis cuando se refiere a los derechos humanos¹³³, lo que no cae en un escenario dogmático, sino dialógico en procura de

¹³³ Cfr. FINNIS J. *Ley Natural...* Ob. Cit. Pp. 242-243.

Inteligencia Artificial, Enfoque de Riesgos y Responsabilidad Civil. Aspectos centrales para una razonabilidad práctica

una perfección permanente que no solo se trata en lo placentero ni inmediato como ofrece la tecnología actual. De este modo, lo actual no necesariamente implica que sea mejor que lo pasado, más al contrario, las respuestas milenarias éticas con exponentes como Aristóteles, Aquino y otros nos pueden dar muchas pautas para su operación actual y así superar razonablemente las encrucijadas éticas actuales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AGUIRRE RODRÍGUEZ P. *La Responsabilidad Civil en la Inteligencia Artificial*. Universidad de Alcalá. 2023. URL: https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/58008/TFM_Aguirre_Rodriguez_2023.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- AMNISTÍA INTERNACIONAL. *La Situación de los Derechos Humanos en el Mundo*. Abril 2024. URL: <https://www.amnesty.org/es/documents/pol10/7200/2024/es/>
- ARISTÓTELES. *Analíticos Segundos*. Trad. Miguel Candel Sanmartín. Segunda Ed. Editorial Gredos. S.A. 1995
- ARISTÓTELES. *Ética Nicomaquea*. Editorial Porrúa, México, 2000.
- ARTIST RIGHTS ALLIANCE. *200+ Artists Urge Tech Platforms: Stop Devaluing Music*. Fecha de consulta 3 de abril de 2024. URL: <https://artistrightsnow.medium.com/200-artists-urge-tech-platforms-stop-devaluing-music-559fb109bbac>
- APARICIO-GOMEZ William Oswaldo. *La Inteligencia Artificial y su Incidencia en la Educación: Transformando el Aprendizaje para el Siglo XXI*. Revista Internacional de Pedagogía e Innovación Educativa. Volumen 3. N° 2. Julio-Diciembre, 2023., pp. 217-229. DOI:[10.51660/ripie.v3i2.133](https://doi.org/10.51660/ripie.v3i2.133)
- BANFI DEL RÍO C. *Riesgos En La Aplicación Del Principio Precautorio En Responsabilidad Civil Y Ambiental*. Rev. chil. derecho vol.46 no.3 Santiago dic. 2019. URL: <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372019000300643>
- BEUCHOT, M. *Tratado de hermenéutica analógica*. UNAM. 1997.
- BRITISH BROADCASTING CORPORATION. "ChatGPT | "Mi peor temor es que causemos un daño significativo al mundo": el testimonio de Sam Altman, creador del chatbot de IA, ante el Congreso de EE.UU". 16 de mayo de 2023. Consultado 3 de marzo de 2024. URL: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-65617550>
- CICERÓN. M.T. *Obras de. De los Deberes* (M. T. Ciceronis de officiis libri tres). Versión española y notas de Baldomero Estrada Morán. Universidad Nacional Autónoma de México. 1962. Segunda Edición 1962.
- COMISIÓN EUROPEA. *Libro Blanco sobre la inteligencia artificial - un enfoque europeo orientado a la excelencia y la confianza*. Bruselas, 2020. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_es.pdf
- COMISIÓN EUROPEA. *Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia de Inteligencia Artificial (Ley De Inteligencia Artificial) y se modifican determinados actos legislativos de la Unión*, Bruselas, 2021. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0206>

- CONCHA FLORES L. F. *Derecho e Inteligencia Artificial ... ¿o Artificiosa? El voluntarismo tecnológico y sus aporías jurídicas* (Estudios sobre filosofía del derecho y tecnología). Editorial UPS. La Paz. 2023.
- CORRAL TALCIANI H., y Grasso M. *El daño como elemento esencial de la responsabilidad civil extracontractual.*, en *Derechos de Daños y Responsabilidad Civil. Temas actuales y Futuros*. Gian Franco Rosso Elorriaga (Editor). Tirant lo Blanch. Valencia. 2024.
- CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. *Caso Aloeboetoe y otros Vs. Surinam*. Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de septiembre de 1993. Serie C No. 15.
- CRUZ MEJÍA A. *La responsabilidad civil y su evolución hacia el derecho de daños.*, en *Desarrollos recientes en el Derecho de Daños*. Edgardo Muñoz, et al. Tirant lo Blanch. Ciudad de México. 2023.
- DE AQUINO, T. *Suma Teológica (Summa Theologiae)*, Trad. B.A.C.
- DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. *Resolución del Parlamento Europeo de 16 de febrero de 2017 con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de Derecho civil sobre robótica (2015/2103 (INL))*. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0051&from=EN>.
- DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. *Dictámenes COMITÉ ECONÓMICO SOCIAL Y EUROPEO. 526° Pleno del CESE del 31 de mayo y 1 de junio de 2017*. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IE5369&from=BG>
- EDICIONES EL PAIS S.L. “*Europa quiere poner más obligaciones a la inteligencia artificial generativa como la de ChatGPT*”. 11 de mayo de 2023. Consultado 11 de mayo de 2023. URL: <https://elpais.com/tecnologia/2023-05-11/europa-quiere-poner-mas-obligaciones-a-la-inteligencia-artificial-generativa-como-la-de-chatgpt.html>.
- EDICIONES EL PAIS, S.L.U. *Inteligencia artificial, salarios y pensiones, las tres claves que acabaron con la huelga de los actores*. 10 nov 2023. Consultado 24 de abril de 2024. URL: <https://elpais.com/cultura/2023-11-11/la-sag-desgrana-el-acuerdo-que-logro-acabar-con-la-huelga-de-actores-inteligencia-artificial-salarios-y-pensiones.html>
- EDICIONES EL PAIS, S.L.U. *Zelda Williams, hija de Robin Williams, explota contra la inteligencia artificial por recrear la voz de su padre*. 02 oct 2023. Consultado 25 de abril de 2024. URL: <https://elpais.com/gente/2023-10-02/zelda-williams-hija-de-robin-williams-explota-contrala-inteligencia-artificial-por-recrear-la-voz-de-su-padre.html>.
- EUROPA PRESS NOTICIAS S.A. *El uso de la inteligencia artificial debilita la memoria y reduce la capacidad para pensar y resolver problemas*. Consultado 9 de abril de 2024. URL: <https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-uso-inteligencia-artificial-debilita-memoria-reduce-capacidad-pensar-resolver-problemas-20240409141358.html>
- FINNIS, J. *Aquinas. Moral, Political and Legal Theory*. Oxford. U.P. 1998.
- FINNIS J. *Ley Natural y Derechos Naturales*. Trad. Cristóbal Orrego. Abeledo Perrot. 2000.
- GRUPO INDEPENDIENTE DE EXPERTOS DE ALTO NIVEL SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL. COMISIÓN EUROPEA. *Directrices para una IA fiable*. Bruselas, 2019. URL: <https://urjes.com/pruebas/wp-content/uploads/2021/05/Grupo-independiente-de-expertos-...-Directrices-eticas-para-una-inteligencia-artificial-IA-fiable-ES.pdf>.
- HUME, D. *A treatise of Human Nature*. Penguin, 1985.

Inteligencia Artificial, Enfoque de Riesgos y Responsabilidad Civil. Aspectos centrales para una razonabilidad práctica

- JIMENO MUÑOZ J. Derecho de Daños Tecnológicos Ciberseguridad e Insurtech. Dykinson. 2024.
- LA VANGUARDIA EDICIONES S.L.U. *La Inteligencia Artificial tiene tus datos personales: es un gran problema de seguridad.* Consultado 11 de enero de 2024. URL: <https://www.lavanguardia.com/andro4all/tecnologia/la-inteligencia-artificial-tiene-tus-datos-personales-es-un-gran-problema-de-seguridad>.
- MANZUR TORO V. *Responsabilidad por Daños causados por Robots: ¿Responsabilidad Objetiva o Gestión de Riesgos?*, en *Nuevos retos del derecho de daños en Iberoamérica. I Congreso Iberoamericano de Responsabilidad Civil*. Santos María José, et al. (Directores). Tirant lo Blanch. Valencia. 2020.,
- MARMOLEJO QUINTERO O. *Inteligencia Artificial y Responsabilidad Civil: una aproximación teórica de lo que alguna vez fue ciencia ficción.* Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín. 2023. URL: <https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/11289/Inteligencia%20artificial%20y%20responsabilidad%20civil.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- MASSINI-CORREAS, C. I. *La falacia de la "falacia naturalista"*. Edium, 1995.
- MASSINI-CORREAS C. *De los Principios Éticos a los Bioéticos. Algunas Precisiones Preliminares.* Persona y Derecho, 41 (1999), pp 417-440., p. 430. URI: <https://hdl.handle.net/10171/13902>.
- MASSINI-CORREAS, C. *Derechos humanos y bienes humanos. Consideraciones precisivo-valorativas a partir de las ideas de John Finnis.* Metafísica y Persona. Filosofía, conocimiento y vida Año 2—Enero-Junio 2010—Número 3. 2010. URL: www.revistas.uma.es.
- MASSINI CORREAS, C.I. *Sobre dignidad humana y derecho: la noción de dignidad de la persona y su relevancia constitutiva en el derecho.* Revista Prudentia Iuris, 83. 2017., pp. 49-72. URL: <http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/revistas/sobre-dignidad-derecho-massini.pdf>
- MASSINI-CORREAS, C. I. *Alternativas a la Ética Contemporánea. Constructivismo y Realismo Ético.* Rialp S.A., 2019.
- MASSINI- CORREAS, C. *Consecuencialismo ético.* Diccionario Interdisciplinar Austral. Ed. Claudia E. Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck. 2019. URL: http://dia.austral.edu.ar/Consecuencialismo_ético
- MICROSOFT GLOBAL ONLINE SAFETY SURVEY. Consultado 25 de febrero de 2024. URL: <https://www.microsoft.com/en-us/DigitalSafety/research/global-online-safety-survey>
- MILLÁN-PUELLES, A. *Léxico filosófico.* Rialp. Madrid, 1984.
- MIRANDA GONÇALVES, R. *Inteligencia artificial y derechos humanos: Una solución a los conflictos éticos y morales a través de una regulación normativa futura.*, en *Artificial Intelligence and Human Rights* (Dir.) Miranda Gonçalves R. y Partyk, A. Dykinson S.L., 2021, p. 49. URL: <http://hdl.handle.net/10553/114580>
- MIRANDA GONCALVES, Rubén. "La protección de la dignidad de la persona humana en el contexto de la pandemia del Covid-19", *Justiça do Direito*, v. 34, n. 2, pp. 148-174
- MIRANDA GONÇALVES, Rubén, "Reflections on the Systemic Efficiency of Contemporary Democracy", *Juridical Tribune – Review of Comparative and International Law* v. 14, n. 3 (October 2024), pp. 436-451. DOI: 10.62768/TBJ/2024/14/3/06

- MIRANDA GONÇALVES, R. “Amenazas digitales: estrategias efectivas para enfrentar y combatir el ciberdelincuencia”, *Novos Estudos Jurídicos*, Itajaí (SC), v. 29, n. 3, p. 791-820, 2024. DOI: 10.14210/nej.v29n1.p791-820.
- NARVÁEZ LÓPEZ C. *La Inteligencia Artificial, entre la culpa, la responsabilidad objetiva y la responsabilidad absoluta en los sistemas jurídicos del Derecho Continental y Anglosajón.*, en *El Derecho de daños en la era digital*. BELLO JANEIRO Domingo (Coordinador). Grupo Editorial Ibáñez. Bogotá. 2021.,
- OBREGÓN FERNÁNDEZ, A. LAZCOZ MORATINOS, G. *La supervisión humana de los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Aportaciones desde el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho de la Unión Europea*. *Revista Electrónica de Estudios Internacionales*, 42 (diciembre). 2021., pp. 1-29. URL: <http://www.reei.org/en/index.php/journal/num42/articles/supervision-humana-sistemas-inteligencia-artificial-alto-riesgo-aportaciones-desde-derecho-internacional-humanitario-derecho-union-europea>
- PARLAMENTO EUROPEO. *Informe con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre un régimen de responsabilidad civil en materia de inteligencia artificial*. 2020. URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0178_ES.html
- PARLAMENTO EUROPEO. *Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2020, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre un régimen de responsabilidad civil en materia de inteligencia artificial (2020/2014(INL))*. 2020. URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0276_ES.html
- PORCELLI, A. M. “La inteligencia artificial y la robótica: sus dilemas sociales, éticos y jurídicos”. *Revista Derecho Global. Estudios sobre Derecho y Justicia*, 16. URL: <http://www.derechoglobal.cucsh.udg.mx/index.php/DG/article/view/286>
- RAMÓN FERNÁNDEZ, F. *Robótica, inteligencia artificial y seguridad: ¿Cómo encajar la responsabilidad civil?* Diario La Ley, N.º 9365, Sección Doctrina, 25 de febrero de 2019. Editorial Wolters Kluwer.
- ROBIN STAAB, M. V., et al. *Beyond Memorization: Violating Privacy Via Inference With Large Language Models*. Department of Computer Science, ETH Zurich. 2023. URL: <http://arxiv.org/pdf/2310.07298>
- SALA MERCADO J. *El alcance de la Responsabilidad Civil por Daños Causados por la Inteligencia Artificial.*, en *El Derecho de daños en la era digital*. BELLO JANEIRO Domingo (Coordinador). Grupo Editorial Ibáñez. Bogotá. 2021.
- SPAIN MEDIA CONSULTING SL. *Estos son los 15 mayores riesgos de la IA*. 28 julio 2023. Consultado 12 de marzo de 2024. URL: <https://forbes.es/tecnologia/316482/estos-son-los-15-mayores-riesgos-de-la-ia/>
- TASTY MEDIA. (Por Rolling Stone en español). *Las imágenes falsas de Taylor Swift reavivan la discusión sobre la regulación de la IA*. Consultado 30 de enero de 2024. URL: <https://es.rollingstone.com/las-imagenes-falsas-de-taylor-swift-reavivan-la-discusion-sobre-la-regulacion-de-la-ia/>
- THX MEDIOS S.A., (en adelante INFOBAE). *Billie Eilish, Nicki Minaj y más artistas firmaron carta contra la IA que “sabotea la creatividad”*. Consultado 02 de abril de 2024. URL: <https://www.infobae.com/entretenimiento/2024/04/02/billie-eilish-nicki-minaj-y-mas-artistas-firmaron-carta-contra-la-ia-que-sabotea-la-creatividad/>
- THX MEDIOS S.A., (en adelante INFOBAE). *Cuáles serán los primeros empleos reemplazados por la inteligencia artificial*. Consultado 19 abril 2024. URL:

Inteligencia Artificial, Enfoque de Riesgos y Responsabilidad Civil. Aspectos centrales para una razonabilidad práctica

<https://www.infobae.com/tecnologia/2024/04/19/cuales-seran-los-primeros-empleos-reemplazados-por-la-inteligencia-artificial/>

VIGO, R. *La Reconciliación del Derecho con la Razón y las Emociones*. Primera Edición, Palestra Editores, Lima, 2022

YEPES R. ARANGUREN, J. *Fundamentos de Antropología, un ideal de excelencia humana*. Tercera Edición, EUNSA, Ediciones Universidad de Navarra, S.A. (reimpresión 2009).